

Zertifikate

Master

Photonik

Promotion

Verzeichnis

Bachelor

Germany

Photonik - Studiengänge

2015 / 2016

Photonics4All
Discover the Power of Light

Einführung

Welche Studienmöglichkeiten gibt es im Bereich der Photonik? Falls Sie Interesse an einem Studium oder einer Ausbildung im innovativen und anspruchsvollen Bereich der Optischen Technologien haben, finden Sie in diesem Verzeichnis alle Photonik-Studiengänge und -kurse, die von Universitäten und Hochschulen in Deutschland angeboten werden. Egal, ob Sie Schüler oder Studienanfänger sind, wenn Sie Interesse an der Entwicklung und Erweiterung Ihrer Fähigkeiten haben, finden Sie hier eine Orientierungshilfe für Ihren optimalen Karriereweg.

Inhaltsverzeichnis

5

Zertifikate

7

Bachelor

39

Master

71

Promotion

ZERTIFIKATE

Lasertechnik

Friedrich-Schiller-Universität Jena

Jena, Thüringen

Ziel des Fernstudiums ist ein Abschluss mit Entscheidungskompetenzen im Bereich Lasertechnik / Lasereinsatz. Das Studium vermittelt zunächst Grundlagenkenntnisse der Lasertechnik, Lasermaterialbearbeitung und Lasermesstechnik. Daran schließt die Vermittlung von Spezialkenntnissen an. Dauer: 4 Semester

Kontakt : Dr. Gisbert Staupendahl – 0049 (0) 3641 - 947754

https://www.uni-jena.de/Studium/Studienangebot/Z_Lasertechnik.html

BACHELOR

Physik

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Freiburg, Baden-Württemberg

Im Mittelpunkt der Lehre auf dem Gebiet der Physik stehen die Teilchenphysik, die Atom-, Molekül- und Optische Physik sowie die Physik komplexer Systeme. Im Masterstudiengang kann dann eine Spezialisierung auf die Optischen Technologien stattfinden.

Kontakt: Zentrale Universitätsverwaltung / Rektorat Fahrenbergplatz, 79085 Freiburg
+49 761 203-0 – info@verwaltung.uni-freiburg.de
www.uni-freiburg.de

Mikrosystemtechnik

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Freiburg, Baden-Württemberg

Der Bachelorstudiengang in Mikrosystemtechnik ist ein sehr interdisziplinäres dreijähriges Studium mit einer grundlegenden Ausbildung in den Bereichen Physik, Mathematik, Chemie, Mikrosystemtechnik, Elektrotechnik und Materialwissenschaften. Im Masterstudiengang kann dann eine Spezialisierung auf die Optischen Technologien stattfinden.

Kontakt: Zentrale Universitätsverwaltung / Rektorat Fahrenbergplatz, 79085 Freiburg
+49 761 203-0 – info@verwaltung.uni-freiburg.de
www.uni-freiburg.de

Physik

Universität Heidelberg

Heidelberg, Baden-Württemberg

Die Grundlagenausbildung auf dem Gebiet der Physik erfolgt in den Disziplinen Teilchenphysik, Atom-, Molekül- und Optische Physik. Als Nebenfach kann bspw. Chemie, Mathematik oder Informatik gewählt werden. Im Masterstudiengang kann dann eine Spezialisierung auf die Optischen Technologien stattfinden.

Kontakt: Dekanat der Fakultät für Physik und Astronomie / Im Neuenheimer Feld 226, 69120 Heidelberg – +49 6221 54-19648 – dekanat@physik.uni-heidelberg.de
<http://www.physik.uni-heidelberg.de/>

Physik

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Karlsruhe, Baden-Württemberg

Die Grundlagenausbildung auf dem Gebiet der Physik erfolgt in den Disziplinen Teilchenphysik, Atom-, Molekül- und Optische Physik. Als Nebenfach kann bspw. Chemie, Mathematik oder Informatik gewählt werden. Im Masterstudiengang kann dann eine Spezialisierung auf die Optischen Technologien stattfinden.

Kontakt: Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe – +49 721 608-0
www.kit.edu – www.ksop.de

Physik

Universität Konstanz

Konstanz, Baden-Württemberg

Im Bereich der optischen Technologien umfassen die physikalischen Grundlagen insbesondere die klassische Optik, Atomphysik, Laserphysik, Quantenoptik, Quanteninformatik, Halbleiterphysik, nichtlineare Optik sowie Optik ungeordneter und organischer Medien, Polymerphysik, Technische Optik u.v.m.

Kontakt : *Fachbereich Physik / Universitätsstraße 10, 78457 Konstanz
+49 7531 88-2415 – fachbereich.physik@uni-konstanz.de
www.uni-konstanz.de*

Erneuerbare Energien

Universität Stuttgart

Stuttgart, Baden-Württemberg

Neben dem klassischen Bachelorstudiengang Physik und zahlreichen Schwerpunkten in der Photonik wurde dieser interdisziplinäre Studiengang geschaffen. Vertiefungsmodule sind u.a. Optoelektronik, Photovoltaik, Laser- und Strahlungsquellen und Industrial Process Technology for Photovoltaics, Optik-Design, Optik in der Medizin.

Kontakt : *Institut für Energieübertragung und Hochspannungstechnik (IEH) / Pfaffenwaldring 47, 70569 Stuttgart*

*Prof. Dr.-Ing. Stefan Tenbohlen – +49 711 685-678 70 – info@ee.uni-stuttgart.de – stefan.tenbohlen@ieh.uni-stuttgart.de
http://www.uni-stuttgart.de/ieh/*

Erneuerbare Energien

Universität Stuttgart

Stuttgart, Baden-Württemberg

Die Grundlagenausbildung auf dem Gebiet der Physik erfolgt in den Disziplinen Teilchenphysik, Atom-, Molekül- und Optische Physik. Als Nebenfach kann bspw. Chemie, Mathematik oder Informatik gewählt werden. Im Masterstudiengang kann dann eine Spezialisierung auf die Optischen Technologien stattfinden.

Kontakt : *Physikalisches Institut / Pfaffenwaldring 57, 70569 Stuttgart*

*Prof. Dr. Martin Dressel – +49 711 6856-4947
www.pi1.physik.uni-stuttgart.de*

Physik

Eberhard Karls Universität

Tübingen, Baden-Württemberg

Im Rahmen der physikalischen Grundausbildung werden die experimentelle und theoretische Optik gelehrt. Schwerpunkte aus dem Bereich der Optischen Technologien sind u.a. NanoBioPhysik, Medizinische Physik, Quantenfeldtheorie, Astrophysik, Weltraumforschung und Quantenoptik.

Kontakt : *Geschwister-Scholl-Platz, 72074 Tübingen – +49 7071 29-72514
www.physik.uni-tuebingen.de*

Physik Universität Ulm

Ulm, Baden-Württemberg

Neben der physikalischen Grundausbildung liegen die Schwerpunkte in Ulm vor allem auf der Quantenoptik, Quanteninformationsverarbeitung und Quantenmaterie, aber auch im Bereich Optik in der Medizintechnik und Biophotonik.

Kontakt: *Zentrale Studienberatung / Albert-Einstein-Allee 5, 89081 Ulm
+49 731 50-22053 – www.uni-ulm.de/physik/*

Elektrotechnik Universität Ulm

Ulm, Baden-Württemberg

Als Bestandteil des Elektrotechnik-Studiums wird die Optoelektronik gelehrt.

Kontakt: *Zentrale Studienberatung / Albert-Einstein-Allee 5, 89081 Ulm
+49 731 50-22053 – www.uni-ulm.de/studium/studienberatung.html*

Kommunikationstechnik Universität Ulm

Ulm, Baden-Württemberg

Im Rahmen dieses Studiums werden die Optoelektronik und die optische Kommunikation gelehrt.

Kontakt: *Zentrale Studienberatung / Albert-Einstein-Allee 5, 89081 Ulm
+49 731 50-22053 – ctech.e-technik.uni-ulm.de/*

Optoelektronik/Lasertechnik Hochschule Aalen

Aalen, Baden-Württemberg

Dieser Studiengang kombiniert die Disziplinen Optik/ Photonik mit Elektro- und Informationstechnik. Dazu gehören Optisch-elektronische Systeme, Laser und Biomedizin und Produktmanagement.

Kontakt: *Technik und Wirtschaft / Beethovenstrasse 1, 73430 Aalen
www.hs-aalen.de*

Augenoptik/Hörakustik Hochschule Aalen

Aalen, Baden-Württemberg

Hier liegen die Schwerpunkte aus dem Bereich der Optischen Technologien in der physiologischen und optometrischen Optik.

Kontakt: *Technik und Wirtschaft / Beethovenstrasse 1, 73430 Aalen
www.hs-aalen.de*

Maschinenbau

Hochschule Esslingen

Hochschule für Technik Fachbereich Mechatronik und Elektrotechnik

Esslingen/Göppingen, Baden-Württemberg

Im Bachelorstudiengang werden den Studierenden die Grundzüge im Bereich Maschinenbau vermittelt. Dazu gehören im Bereich der Optischen Technologien u.a. Lasermaterialbearbeitung, (Laser-)Messtechnik.

Kontakt : Robert-Bosch-Strasse 1, 73037 Göppingen

+49 7161 679-0 – www.hs-esslingen.de

Feinwerktechnik

Hochschule Esslingen

Hochschule für Technik Fachbereich Mechatronik und Elektrotechnik

Esslingen/Göppingen, Baden-Württemberg

Im Bachelorstudiengang werden den Studierenden die Grundzüge im Bereich Elektrotechnik/Mikroelektronik vermittelt. Dazu gehören im Bereich der Optischen Technologien u.a. optische Messtechnik und Sensorik, industrielle Bildverarbeitung, Technische Optik.

Kontakt : Robert-Bosch-Strasse 1, 73037 Göppingen

+49 7161 679-0 – www.hs-esslingen.de

Automatisierungstechnik

Hochschule Esslingen

Hochschule für Technik Fachbereich Mechatronik und Elektrotechnik

Esslingen/Göppingen, Baden-Württemberg

Im Bachelorstudiengang werden den Studierenden im Bereich der Optischen Technologien u.a. Kenntnisse in der industriellen Bildverarbeitung und -erfassung vermittelt.

Kontakt : Robert-Bosch-Strasse 1, 73037 Göppingen

+49 7161 679-0 – www.hs-esslingen.de

Elektronik und technische Informatik

Hochschule Furtwangen – Informatik, Technik, Wirtschaft, Medien

Furtwangen, Baden-Württemberg

Neben Grundlagen in Elektronik und technischer Informatik finden Lehrveranstaltungen zu Lasermesstechnik & Mikrosensoren statt.

Kontakt : Robert-Gerwig-Platz 1, 78120 Furtwangen

+49 7723 920-0 – info@hs-furtwangen.de

www.hs-furtwangen.de

Security and Safety Engineering

Hochschule Furtwangen – Informatik, Technik, Wirtschaft, Medien

Furtwangen, Baden-Württemberg

In diesem Studiengang werden u.a. die Themen Bildverarbeitung und Optoelektronik behandelt.

Kontakt : Robert-Gerwig-Platz 1, 78120 Furtwangen

+49 7723 920-0 – info@hs-furtwangen.de

www.hs-furtwangen.de

Product Engineering

Hochschule Furtwangen – Informatik, Technik, Wirtschaft, Medien

Furtwangen, Baden-Württemberg

Neben Grundlagen im Produkt Engineering finden Lehrveranstaltungen zu Simulationstechnik/optische Simulationen und im Innovationslabor Optische Simulation und Lichttechnik, Beleuchtungsoptik, Lichttechnik und Lichtplanung statt.

Kontakt : Robert-Gerwig-Platz 1, 78120 Furtwangen

+49 7723 920-0 – info@hs-furtwangen.de

www.hs-furtwangen.de

Mechatronik und Mikrosystemtechnik

Hochschule Heilbronn Studiengang Mechatronik und Mikrosystemtechnik

Heilbronn, Baden-Württemberg

In diesem Studiengang können Vorlesungen zu Technische Optik, Lichtwellenleiter und Integrierte Optik, Lasertechnik/Photonik, Optische Systeme, Optik-Simulation gehört werden.

Kontakt : Max-Planck-Strasse 39, 74081 Heilbronn

Prof. Dr.-Ing. Peter Ott – +49 7131 504-325 – peter.ottl@hs-heilbronn.de

www.hs-heilbronn.de/labor.technische.optik

Ingenieurwesen

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung

University of Applied Sciences

Konstanz, Baden-Württemberg

Neben den Grundlagen des Ingenieurwesens werden Kenntnisse in der modernen Optik (Wellenoptik, Optoelektronik, Laseroptik, Bildverarbeitung) sowie Lichttechnik, Bildverarbeitung und Fertigungsmesstechnik vermittelt.

Kontakt : Hausadresse: Brauneggerstrasse 55, 78462 Konstanz

Postadresse: Postfach 100 543, 78405 Konstanz

+49 7531 206-0 – <http://www.htwg-konstanz.de/>

Elektrotechnik / Informationstechnik University of Applied Sciences

Offenburg, Baden-Württemberg

In diesem Studiengang werden u.a. die Themen Spektroskopie, optische Sensorik und Bildverarbeitung behandelt.

Kontakt : Badstrasse 24, 77652 Offenburg

+49 781 205-0 – info@hs-offenburg.de – www.hs-offenburg.de

Technik Entwicklung / Physikalische Technik Hochschule Ravensburg-Weingarten

Ravensburg-Weingarten, Baden-Württemberg

Es werden Grundlagen für ingenieurwissenschaftliches Arbeiten inkl. geometrischer Optik, Wellenoptik und Photonik vermittelt mit anschließender Vertiefungsmöglichkeit in Energie- und Verfahrenstechnik und Mechatronik/Optik (optische Messtechnik, Optoelektronik, optische Konstruktion, Optik-Design und Lichttechnik)

Kontakt : Doggenriedstraße, 88250 Weingarten

info@hs-weingarten.de – www.hs-weingarten.de

Laser- und Optotechnologien Ernst-Abbe-Hochschule Jena

Jena, Thüringen

Der Studiengang ist interdisziplinär ausgerichtet. Neben der für alle technischen Studiengänge üblichen Grundlagenausbildung werden schwerpunktmäßig Kenntnisse auf den Gebieten der Lasertechnik, Optik, Optiktechnologien und Optoelektronik vermittelt.

Kontakt : Yvonne Guddei – +49 (0)3641 205-400 – scitec@fh-jena.de

<http://www.eah-jena.de/fhj/scitec/studium/laser-und-optotechnologien-b-eng-/Seiten/default.aspx>

Optometrie Ernst-Abbe-Hochschule Jena

Jena, Thüringen

Mit dem Abschluss ist der Absolvent in der Lage, Fehlsichtigkeiten zu erkennen, zu bestimmen und zu korrigieren. Darüber hinaus beinhaltet seine Tätigkeit die Anpassung von Sehhilfen, die Abgrenzung von Augenkrankheiten und die Wiederherstellung normaler Zustände des visuellen Systems.

Kontakt : Yvonne Guddei – +49 (0)3641 205-400 – scitec@fh-jena.de

<http://www.eah-jena.de/fhj/scitec/studium/augenoptik-optometrie-b-sc-/Seiten/default.aspx>

Physik

Friedrich-Schiller-Universität Jena

Jena, Thüringen

Das Fachstudium setzt sich aus den Pflichtbereichen: Praktikum, Experimentalphysik, Theoretische Physik, übergreifende Inhalte und Mathematik zusammen. Im Wahlbereich sind zwei der folgenden Module Pflicht: Einführung in die Astronomie, Relativistische Physik, Kerne und Teilchen, Atome und Moleküle II.

Kontakt : Prof. Dr. Karl-Heinz Lotze – 0049 (0) 3641 - 947010 – kh.lotze@uni-jena.de
http://www.uni-jena.de/Studium/Studienangebot/BSc_Physik.html

Elektrotechnik und Informationstechnik

Hochschule Darmstadt

Darmstadt, Südhessen

Vermittelt werden grundlegende und spezielle Kenntnisse im Bereich der Elektrotechnik. Vertiefungsrichtungen: Automatisierungs- und Informationstechnik, Energie, Elektronik und Umwelt sowie Kommunikationstechnologie. Es finden u.a. Vorlesungen, Labors und Übungen statt.

Kontakt : Prof. Dr.-Ing. Manfred Loch – 06151 16-8301 – loch@eit.h-da.de
<http://www.eit.h-da.de/>

Optotechnik und Bildverarbeitung

Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften

Darmstadt, Südhessen

Die Kombination aus moderner Optik und Bildverarbeitung in diesem Studiengang zielt auf die heutigen Beruhsanforderungen im Bereich der optischen Technologien ab. Es werden Kenntnisse der Bereiche Optik, Lasertechnik, optischen Messtechnik und Bildverarbeitung vermittelt.

Kontakt : Prof. Dr. Christoph Heckenkamp – 06151 16-8651 – heckenkamp@h-da.de
www.fbmh.h-da.de

Mechatronik

Frankfurt University of Applied Sciences

Frankfurt, Rhein-Main

Der Studiengang qualifiziert für anspruchsvolle Tätigkeiten in vielen Ingenieurbereichen, zum Beispiel der Kfz-Technik oder der Medizintechnik. Nach erfolgreich bestandener Bachelor-Arbeit mit Kolloquium erwerben die Absolventinnen und Absolventen den akademischen Grad „Bachelor of Engineering“.

Kontakt : Prof. Dr. Gernot Zimmer – 069 1533-2546 – zimmerg@fb2.fh-frankfurt.de
www.fh-frankfurt.de/de/

Automatisierungstechnik (AUT) **Technische Hochschule Mittelhessen**

Gießen, Mittelhessen

Ingenieure und Ingenieurinnen der Automatisierungstechnik benötigen fundierte Kenntnisse in der Mess-, Regelungs-, Steuerungs- und Leittechnik. Zu den Studieninhalten gehören außerdem moderne Betriebssysteme und Programmiersprachen. Im Beruf automatisieren sie technische Prozesse und Anlagen.

Kontakt : Prof. Dr.-Ing. Ubbo Ricklefs – 0641 309-1914 – ubbo.ricklefs@ei.th-mittel-hessen.de
www.thm.de/ei

Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) **Technische Hochschule Mittelhessen**

Gießen, Mittelhessen

Das Studium ermöglicht, informationstechn. Produkte und Verfahren, komplexe Kommunikationssysteme und Datennetze selbständig entwerfen, realisieren und warten zu können. Es vermittelt Wissen in der Nachrichtenübertragung, Signalverarbeitung, Hochfrequenz- und Funktechnik.

Kontakt : Prof. Dr.-Ing. Ubbo Ricklefs – 0641 309-1914 – ubbo.ricklefs@ei.th-mittel-hessen.de
www.thm.de/ei

Elektronik (ELE) **Technische Hochschule Mittelhessen**

Gießen, Mittelhessen

Absolventen können als praxisorientierte Entwicklungsingenieure elektronische Produkte für Systeme der Automatisierungs- und Informationstechnik entwerfen, konstruieren und herstellen. Eine Ausbildung in allen Fachgebieten der Elektronik, Hochfrequenz- und Messtechnik ist dafür grundlegend.

Kontakt : Prof. Dr.-Ing. Ubbo Ricklefs – 0641 309-1914 – ubbo.ricklefs@ei.th-mittel-hessen.de
www.thm.de/ei

Maschinenbau **Technische Hochschule Mittelhessen**

Gießen, Mittelhessen

Der Studienschwerpunkt ist Mikrotechnik/Optik im Fachbereich Maschinenbau und Energietechnik. Die Berechnung, Konstruktion und Bau präziser Instrumente auf Basis der opt. Technologien wird erlernt. Die Vorlesungen werden durch Praktika in gut ausgestatteten Labors begleitet.

Kontakt : Prof. Dr. Thomas Sure – 0641 309-2223 – thomas.sure@me.thm.de
www.me.thm.de

Maschinenbau Technische Hochschule Mittelhessen

Gießen, Mittelhessen

Der Maschinenbau befasst sich wesentlich mit der Automatisierung, Entwicklung, Konstruktion und dem Betrieb von Anlagen, Produktionsstätten und Maschinen (zum Beispiel Kraftwerke, Aufzüge, Werkzeugmaschinen, Roboter, wärmetechnische und strömungstechnische Anlagen).

Kontakt : Prof. Dr. rer. nat. Jens Hoßfeld – 0641 309-2239 – jens.hossfeld@me.thm.de
www.me.thm.de

Physikalische Technik

Friedberg, Mittelhessen

Lasertechnik und Materialwissenschaft sind industrielle Schlüsseltechnologien. Aufbauend auf einer Basis von Physik, Mathematik und Technischer Informatik schaffen diese Studienschwerpunkte des Studiengangs beste Voraussetzungen, um in zukunftsorientierten Branchen erfolgreich zu sein.

Kontakt : Prof. Dr. Rolf Klein, Prof. Dr. Klaus Behler – 06031/604-4761/-410– rolf.klein@mnd.thm.de

<http://www.thm.de/site/studium/sie-wollen-studieren/232-unsere-studiengaenge/78-physikalische-technik-bachelor-b-sc.html>

Dualer Bachelor-Studiengang Ingenieurwesen Hochschule Darmstadt

Wetzlar, Mittelhessen

Der Studiengang führt in sechs Semestern zu einem intern. Bachelor-Abschluss. Aufbauend auf dem ingenieurwissenschaftlichen Grundstudium werden im Hauptstudium sechs verschiedene Fachrichtungen angeboten. Hier können speziell für den Bereich Optik ausgelegte Wahlmodule der THM belegt werden.

Kontakt : Prof. Dr. Werner Bonath – 06441 2041-217 – bonath@studiumplus.de
www.studiumplus.de

Informations- und Elektrotechnik Hochschule Rhein-Main

Wiesbaden, Rhein-Main

Der Bachelor-Studiengang zielt auf einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss ab. Die Studierenden erwerben ein solides mathematisch-naturwissenschaftliches Grundwissen sowie ein spezifisches fachliches Wissen für das Ingenieurwesen der Informations- und Telekommunikationstechnik.

Kontakt : Prof. Dr.-Ing. Jürgen Winter – 06142 898-4214 – juergen.winter@hs-rm.de
www.hs-rm.de/ite

Physikalische Technik Hochschule Rhein-Main

Wiesbaden, Rhein-Main

Das Profil des Studiengangs eröffnet ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten in der Berufspraxis. Der Studiengang wird sehr praxisnah angeboten und vermittelt auch optimale Voraussetzungen für die Weiterqualifizierung im Master-Studiengang „Angewandte Physik“ im gleichen Fachbereich.

Kontakt : Prof. Dr. Hans Georg Scheibel – 06142 898-4521 – hans.scheibel@hs-rm.de
www.hs-rm.de/physik

Elektrotechnik und Informationstechnik Technische Universität Darmstadt

Darmstadt, Südhessen

Der Bachelor-Abschluss befähigt an der Planung und Realisierung elektrotechnischer und informationstechnischer Komponenten und Systeme mitzuwirken. Der Studiengang bietet eine gute Grundlagenausbildung in Elektrotechnik, Physik, Informationstechnik (einschl. Informatik) und Mathematik.

Kontakt : Dr.-Ing. Andreas Haun – 06151/16-2801 – haun@etit.tu-darmstadt.de
www.etit.tu-darmstadt.de

Physik Technische Universität Darmstadt

Darmstadt, Südhessen

Eine grundlagen- wie methodenorientierte Ausbildung soll die Absolventen und Absolventinnen befähigen Aufgaben zu lösen, deren Bearbeitung methodische Flexibilität und wissenschaftliche Eigenständigkeit erfordert.

Kontakt : Dr. Markus Domschke – 06151 16-3072 – dekanat@physik.tu-darmstadt.de
www.physik.tu-darmstadt.de

Physik University Frankfurt

Frankfurt, Rhein-Main

Bachelor- und Master-Studiengang zusammen ersetzen den bisherigen Studiengang zum Physikdiplom. Es werden Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, die die Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs zur beruflichen Tätigkeit als Physiker/in befähigen.

Kontakt : Prof. Dr. Reinhard Dörner – 069 798-47003 – doerner@atom.uni-frankfurt.de
www.unifrankfurt.de

Materialwissenschaften **Universität Giessen**

Gießen, Mittelhessen

Der Studiengang kombiniert Kernelemente der Chemie und Physik mit neuen Lehrveranstaltungen im Bereich der theoretischen und praktischen Materialforschung. Das inhaltliche Ausbildungsziel besteht in der Vermittlung eines breit gefächerten naturwissenschaftlichen Grundwissens.

Kontakt : Dr. Jörg Schörmann – 0641 99-33122 – joerg.schoermann@exp1.physik.uni-giessen.de
www.uni-giessen.de/materialwissenschaften

Elektrotechnik **Technische Hochschule Mittelhessen**

Kassel, Nordhessen

Das Bachelor-Studium vermittelt grundlegende Kenntnisse im Bereich der Elektrotechnik, u.a. der Felder Antriebstechnik, Elektrische Maschinen, Elektrische Anlagen- und Hochspannungstechnik, Energiewandlungsverfahren, Leistungselektronik und Technische Mechanik, u.a.

Kontakt : Prof. Dr. Hartmut Hillmer – 0561 804-4485 – hillmer@ina.uni-kassel.de
www.uni-kassel.de/fb16

Studium im Praxisverbund Fachrichtung Elektrotechnik **Universität Kassel**

Kassel, Nordhessen

Das Studium im Praxisverbund ist ein wissenschaftliches Studium in Kombination mit einer unternehmensorientierten Berufsausbildung. Die Universität Kassel unterhält diverse Kooperationen mit führenden Industrieunternehmen der Region Nordhessen.

Kontakt : Studienservice Elektrotechnik/Informatik – 0561/804-6438, -6322– studieren@uni-kassel.de
www.uni-kassel.de/fb16

Nanostrukturwissenschaften **Universität Kassel**

Kassel, Nordhessen

Das Forschungszentrum CINSaT bietet in Kooperation mit dem beteiligten FB Mathematik und Naturwissenschaften den interdisziplinären Studiengang Nanostrukturwissenschaften an. Die Studierenden sollen an modernen Forschungen im Bereich der Nanostrukturwissenschaften arbeiten können.

Kontakt : Studienservice Elektrotechnik/Informatik – 0561/804-6438, -6322– studieren@uni-kassel.de
www.uni-kassel.de/fb16

Physik Universität Kassel

Kassel, Nordhessen

Der Physik-Bachelor schafft eine breite Grundlage an physikalischem Wissen, das auf die Spezialisierung in Richtung verschiedener Forschungsgebiete vorbereitet. Damit ist dieser eine optimale Voraussetzung, um sich in der Masterphase mit optischen Technologien zu befassen.

Kontakt : Prof. Dr. R. Matzdorf – 0561 804-4772 – matzdorf@physik.uni-kassel.de
www.uni-kassel.de/fb10/

Physik Fb. 13

Marburg, Mittelhessen

Der Studiengang bereitet die Absolventen und Absolventinnen auf eine Tätigkeit in Wirtschaft, Industrie, wissenschaftlichen Forschungsinstituten und der öffentlichen Verwaltung vor. Ziel dieses Bachelor-Studiengangs ist, u.a. die allgemeinen analytischen Fähigkeiten anzulegen.

Kontakt : PD Dr. Andreas Schrimpf – 06421 28-21338 – andreas.schrimpf@physik.uni-marburg.de
www.physik.uni-marburg.de

Solartechnik (Photovoltaik) Hochschule Anhalt

Köthen, Sachsen -Anhalt

Der umfangreiche Bedarf an Ingenieuren entsteht entlang der Wertschöpfungskette der Photovoltaik; so zum Beispiel in Forschung, Entwicklung, Projektierung, Konstruktion, Fertigung, Qualitätsprüfung, Inbetriebnahme und Vertrieb von Solarzellen, bei der Planung und Projektierung von Solaranlagen, bei der Planung und Realisierung verschiedenster Projekte usw.

Kontakt : Prof. Dr. Henry Bergmann – <http://sot.emw.hs-anhalt.de>

Elektrotechnik / Informationstechnik in Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst

Göttingen, Niedersachsen

Der Einsatz elektronischer Systeme mit hohem Softwareanteil nimmt immer mehr zu, dieser Studiengang ist genau auf diese Anforderungen zugeschnitten und bietet eine ausgewogene Mischung aus Elektrotechnik und Informationstechnik.

Kontakt : <http://www.hawk-hhg.de/naturwissenschaften/175171.php>

Physikalische Technologien Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst

Göttingen, Niedersachsen

Denn Physikalische Technologien beschäftigen sich heute mit den Lösungen unseres Alltags von Morgen. Laser, Plasma, Optik und Elektronik sind die Werkzeuge, mit denen wir Dank der Physik unseren Alltag leichter, bequemer und besser machen. Sie werden praxisnah ausgebildet und lassen die Ideen für die Zukunft Wirklichkeit werden.

Kontakt : <http://www.hawk-hhg.de/naturwissenschaften/175250.php>

Präzisionsmaschinenbau Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst

Göttingen, Niedersachsen

Im Vordergrund steht die Entwicklung hochgenauer Komponenten (wie Optik, Mechanik und Kunststoffe), Geräte (wie Messgeräte oder optische Systeme) und Maschinen (wie Optik- und Mechanik-Bearbeitungsmaschinen) und die Realisierung anspruchsvoller Präzisionsanforderungen.

Kontakt : <http://www.hawk-hhg.de/naturwissenschaften/175219.php>

Maschinenbau/Mechatronik/Physiktechnik Hochschule Merseburg

Merseburg, Sachsen -Anhalt

Im Studiengang «Maschinenbau | Mechatronik | Physiktechnik» können Sie sich für eine der drei Studienrichtungen Maschinenbau Mechatronik Physiktechnik entscheiden.

Kontakt : Prof. Dr.-Ing. Wolf-Dietrich Knoll – 03461 46-2917 – [wolf-dietrich.knoll\(at\)hs-merseburg.de](mailto:wolf-dietrich.knoll(at)hs-merseburg.de)

<http://www.hs-merseburg.de/inw/studiengnge/maschinenbau-mechatronik-physiktechnik-beng/>

Elektrotechnik TU Braunschweig

Braunschweig, Niedersachsen

Als Elektroingenieurin oder Elektroingenieur der TU Braunschweig haben Sie hervorragende Perspektiven: Elektrotechnik ist eine wesentliche Schlüsseltechnologie unserer Zeit. Sie werden in einem Umfeld tätig sein, in dem Sie die Zukunft mitgestalten können.

Kontakt : Dr. Silke Wollers – 0531 391-7798, -6322 – s.wollers@tu-braunschweig.de
<https://www.tu-braunschweig.de/studieninteressierte/studienangebot/elektrotechnik>

Physik TU Braunschweig

Braunschweig, Niedersachsen

Theoretische, Experimentelle und Angewandte Physik sind an der TU Braunschweig vertreten und ermöglichen eine anwendungsnahe Ausbildung.

Kontakt : <https://www.tu-braunschweig.de/eitp/studieninteressierte/physik/bsc>

Lasertechnik Hochschule Emden

Emden, Niedersachsen

Studienprogramm „Engineering Physics“ mit den Schwerpunkten Laser und Optik, Erneuerbare Energien und Biomedizinische Physik und Akustik zu erfahren.

Kontakt : Prof. Dr. Bert Struve – 04921 807-14 90 – bert.struve@hs-emden-leer.de
<http://www.hs-emden-leer.de/studium/studiengaenge/lasertechnik.html>

Engineering Physics Hochschule Emden

Emden, Niedersachsen

In den ersten fünf Semestern werden die fachlichen Grundlagen in Physik sowie in den Ingenieurwissenschaften gelegt. Die Spezialisierung kann in einem der Schwerpunkte «Laser + Optics», «Renewable Energies» oder «Biomedical Physics and Acoustics» erfolgen.

Kontakt : <http://www.hs-emden-leer.de/studium/studiengaenge/engineering-physics-bachelor.html>

Elektrotechnik IT- und Kommunikationsnetze Hochschule Magdeburg-Stendal

Magdeburg, Sachsen-Anhalt

Digitale Signalverarbeitung, Nachrichtentechnik, Hochfrequenztechnik, Kommunikationselektronik, Optische Übertragungstechnik, Datenkommunikation, IT-Netze und Protokolle, Next Generation Networks.

Kontakt : Dr. Monika Lehmann – (0391) 886 41 06 – studienberatung@hs-magdeburg.de - <https://www.hs-magdeburg.de/studium/bachelor/elektrotechnik.html>

Mechatronik - Studienrichtung Mechatronik Jade Hochschule

Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, Niedersachsen

Die Mechatronik ist, für viele unbewusst, bereits heute Bestandteil unseres Alltags: Das Produktspektrum reicht von der Konsumelektronik (DVD-Player/-Recorder, Kameras, CD- Player usw.) bis hin zur Robotik (Erstellung vollautomatischer Fabriken).

Kontakt : <http://www.jade-hs.de/fachbereiche/ingenieurwissenschaften/studiengaenge/mechatronik/>

Medizintechnik Jade Hochschule

Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, Niedersachsen

Die Entwicklung neuer medizintechnischer Geräte erfordert Kenntnisse aus den Bereichen der Elektrotechnik, Mechanik, Ingenieur- und Naturwissenschaften, der Informatik und der Medizin. Diese bilden die Kernkompetenzen im Bachelor-Studiengang Medizintechnik.

Kontakt : <http://www.jade-hs.de/de/fachbereiche/ingenieurwissenschaften/studiengaenge/medizintechnik/>

Energie und Materialphysik Technische Universität Clausthal

Clausthal-Zellerfeld, Niedersachsen

Der interdisziplinäre Bachelor-Studiengang Energie und Materialphysik vermittelt fundierte Kenntnisse in Physik, Chemie und Materialeigenschaften und schafft so eine breite Grundlage für eine materialphysikalische Ausbildung unter Einbeziehung von energierelevanten Studieninhalten wie solarer Energiewandlung und Funktionsmaterialien für Energiewandlung und Energiespeicherung.

Kontakt : Prof. Dr. rer. nat. Winfried Daum – +49 5323 72-2144 – Winfried.Daum@tu-clausthal.de

<http://www.studium.tu-clausthal.de/studienangebot/natur-und-materialwissenschaften/energie-und-materialphysik-bachelor/>

Materialwissenschaft und Werkstofftechnik Technische Universität Clausthal

Clausthal-Zellerfeld, Niedersachsen

Die Werkstofftechnik leistet wichtige Beiträge für den Ausbau der globalen Spitzenstellung Deutschlands in Schlüsselbranchen wie Maschinenbau, Chemie, Feinmechanik und Optik, im Bauwesen sowie der Autobranche.

Kontakt : M.Sc. Michael Kroker – 49 5323 72-2133 – michael.kroker@tu-clausthal.de
<http://www.studium.tu-clausthal.de/studienangebot/natur-und-materialwissenschaften/materialwissenschaft-und-werkstofftechnik-bachelor/>

Physik Georg-August-Universität Göttingen

Göttingen, Niedersachsen

Im Masterstudiengang Physik werden vier Studienschwerpunkte angeboten. Zu Beginn Ihres Studiums müssen Sie sich für einen der Studienschwerpunkte entscheiden. Astro- und Geophysik, Biophysik und Physik komplexer Systeme, Festkörper- und Materialphysik, Kern- und Teilchenphysik.

Kontakt : Prof. Dr. Wolfram Kollatschny – +49 551 39 5065 – wkollat@astro.physik.uni-goettingen.de

Materialwissenschaften **Georg-August-Universität Göttingen**

Göttingen, Niedersachsen

Den Studierenden werden umfassende Kenntnisse der wissenschaftlichen und technischen Grundlagen der Herstellung, Charakterisierung und Entwicklung sowie des Einsatzes von Funktionsmaterialien vermittelt.

Kontakt : Dr. Carsten Nowak – 49 (0)551 39-33893 – materialwissenschaften@uni-goettingen.de

<http://www.uni-goettingen.de/de/324964.html>

Physik **Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg**

Halle, Sachsen -Anhalt

Master of Science in Physik (konsekutiv auf Bachelor Physik) Vertiefungsrichtungen: Theoretische Physik, Weiche Materie: Polymer- und Biophysik, Oberflächen, Dünne Schichten und Nanostrukturen, Physik der Werkstoffe und Funktionsmaterialien, Photovoltaik.

Kontakt : <http://www.studienangebot.uni-halle.de/de/www/detail/?id=107&name=Physik>

Physik **Leibniz Universität Hannover**

Hannover, Niedersachsen

Der Masterstudiengang Physik ist forschungsorientiert und vermittelt vertiefende Kenntnisse aus den Grundlagenforschungsschwerpunkten Festkörperphysik, Quantenoptik, Gravitation und Theoretischer Physik.

Kontakt : <http://www.uni-hannover.de/de/studium/studienfuehrer/physik-msc/allgemein/>

Ingenieurwissenschaften **Leibniz Universität Hannover**

Lüneburg, Niedersachsen

Als Studierende der Ingenieurwissenschaften (Industrie) überschreiten Sie die Grenzen eines Fachstudiums von Elektrotechnik, Maschinenbau und Informatik. Sie verbinden diese Themenbereiche mit Inhalten der Betriebswirtschaftslehre und der Fertigungswirtschaft.

Kontakt : Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Sträter – +49.4131.677-2277 – infoportal@leuphana.de

<http://www.uni-hannover.de/de/studium/studienfuehrer/physik-msc/allgemein/>

Engineering Physics Universität Oldenburg

Oldenburg, Niedersachsen

Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und die Hochschule Emden/Leer bieten den internationalen Bachelorstudiengang Engineering Physics an, um die Lücke zwischen den traditionellen Physik- und Ingenieur-ausbildungen zu schließen.

Kontakt : Martin Reck M. Sc – 0441 - 798 3560 – m.reck@uni-oldenburg.de
<http://www.uni-oldenburg.de/ep/>

Physik Universität Oldenburg

Oldenburg, Niedersachsen

Der Studiengang Fach-Bachelor Physik dient der Vermittlung grundlegender Kenntnisse der theoretischen und experimentellen Physik in breitem fachlichen Umfang und gibt einen Einblick in aktuelle Probleme und Forschungsmethoden des Faches.

Kontakt : Prof. Dr. Matthias Wollenhaupt – 0441 - 798 3482 – matthias.wollenhaupt@uni-oldenburg.de
http://www.uni-oldenburg.de/studium/studiengang/?id_studg=135

Physik Universität Osnabrück

Osnabrück, Niedersachsen

Der Fachbereich Physik bietet eine umfangreiche Auswahl an Studiengängen im Fach Physik an - dreijährige Bachelor-Studiengänge mit fachlicher oder lehramtsspezifischer Orientierung und daran anschließende zweijährige Masterstudiengänge.

Kontakt : Prof. Dr. J. Wollschläger – joachim.wollschlaeger@uni-osnabrueck.de
<http://www.physik.uni-osnabrueck.de/startseite.html>

Elektrotechnik Technische Universität Berlin

Berlin, Brandenburg

Aufbauend auf das Bachelor-Studium können Sie sich als Ingenieur/in der Elektrotechnik weiter qualifizieren. Dazu erweitern Sie Ihre Kenntnisse der wissenschaftlichen Grundlagen, vertiefen Ihr Fachstudium und setzen sich mit wissenschaftlichen Fragestellungen auseinander.

Kontakt : Dr.-Ing. Stephan Völker – +49 30 314 79170 – sekretariat@li.tu-berlin.de
<https://www.eecs.tu-berlin.de>

Maschinenbau Technische Universität Berlin

Berlin, Brandenburg

Der Masterstudiengang Maschinenbau bietet Ihnen mit seinen Kernbereichen und der Möglichkeit der Schwerpunktsetzung über Wahloptionen ein breit angelegtes ingenieurwissenschaftliches Studium. Eine Vertiefung der Fach- und Methodenkompetenz erfolgt in Projekten und der Masterarbeit innerhalb verschiedener Schwerpunkte.

Kontakt : Prof. Dr.-Ing. Henning Meyer – +49 30 314 78516 – henning.meyer@tu-berlin.de

<https://www.vm.tu-berlin.de/maschinenbau>

Physik Technische Universität Berlin

Berlin, Brandenburg

Aufbauend auf das Bachelorstudium der Physik dient das Masterstudium der Vertiefung und Spezialisierung der physikalischen Kenntnisse und Fähigkeiten sowie der Ausbildung zur selbstständigen wissenschaftlichen Arbeit. Innerhalb des Masterstudiengangs werden eine stärker grundlagenorientierte sowie eine stärker anwendungsorientierte Studienrichtung angeboten.

Kontakt : Prof. Dr. Harald Engel – +49 30 314 79462 – h.engel@physik.tu-berlin.de
<http://www.physik.tu-berlin.de>

Physikalische Ingenieurwissenschaft Technische Universität Berlin

Berlin, Brandenburg

Der Masterstudiengang bereitet auf eine Tätigkeit in Forschung und Entwicklung vor, indem im Rahmen von Projekten die theoretischen Methoden praxisnah angewendet werden. Durch die starke Betonung der mathematisch-physikalischen Grundlagen sowie die Anwendung von analytischen, numerischen und experimentellen Methoden auf konkrete, praxisrelevante Ingenieuraufgaben werden die Absolventinnen und Absolventen in die Lage versetzt, sich flexibel auf neue Probleme einzustellen und sie ganzheitlich zu betrachten.

Kontakt : Prof. Dr. rer. nat. Valentin Popov – +49 30 314 23454 – v.popov@tu-berlin.de
<https://www.vm.tu-berlin.de/pi>

Physik

Technische Universität Berlin

Berlin, Brandenburg

Im Bachelorstudiengang Physik werden Fachkenntnisse und Fertigkeiten erworben, die für einen weiterführenden Studiengang oder eine Berufstätigkeit qualifizieren. Der Studiengang ist wissenschaftsorientiert und vermittelt die theoretischen und experimentellen Grundlagen sowie insgesamt eine breite Allgemeinbildung in Physik, die Fähigkeit zu wissenschaftlichem Denken, zum kritischen Urteilen, zum verantwortungsbewussten Handeln sowie zur Kommunikation und Kooperation.

Kontakt : Prof. Dr. Martin Weinelt – +49 30 838 65060 – weinelt@physik.fu-berlin.de
www.physik.fu-berlin.de

Elektrotechnik

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Berlin, Brandenburg

Das sechssemestrige Studium der Elektrotechnik gliedert sich in Grundlagen-, Vertiefungs- und Spezialisierungsjahr. Das Industriepraktikum wird so in das Spezialisierungsjahr integriert, dass im Rahmen der sechssemestrigen Regelstudienzeit annähernd das Studienangebot einer siebensemestrigen Ausbildung erreicht wird.

Kontakt : Prof. Dr.-Ing. Norbert Klaes – +49 30 5019 3570 – norbert.klaes@htw-berlin.de
<http://et-bachelor.htw-berlin.de/>

Maschinenbau

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Berlin, Brandenburg

Der viersemestrige Masterstudiengang Maschinenbau erweitert und vertieft die in gleichnamigen oder vergleichbaren Bachelorstudiengängen erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. In den zwei Vertiefungsrichtungen „Konstruktiver Leichtbau“ und „Dynamische Maschinensysteme“ und in Wahlpflichtmodulen haben die Studierenden mannigfaltige Möglichkeiten, selbst fachliche Schwerpunkte in mathematisch-theoretischer und angewandter Ingenieurarbeit zu setzen.

Kontakt : Prof. Dr.-Ing. Dieter Joensson – +49 30 5019 4319 – sdieter.joensson@htw-berlin.de
<http://mb-bachelor.htw-berlin.de/>

Mikrosystemtechnik

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Berlin, Brandenburg

Das Studium Mikrosystemtechnik im Bachelorstudiengang führt zu dem Hochschulabschluss Bachelor of Engineering (B.Eng.). Dieser bietet die Möglichkeiten zum anschließenden Berufseintritt oder zum Weiterstudium in einem Masterstudiengang. Die Regelstudienzeit beträgt sechs Semester. Sie ist in ein zweisemestriges Basisstudium und ein dreisemestriges Vertiefungsstudium unterteilt. Im sechsten Semester erfolgt das Praktikum und die Bachelorarbeit wird angefertigt.

Kontakt : Prof. Dr. Bernd Hagen – +49 30 5019 3386 – bernd.hagen@htw-berlin.de
<http://mst.htw-berlin.de>

Informations- und Kommunikationstechnik **Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin**

Berlin, Brandenburg

Ziel des Studiums im Bachelorstudiengang Informations- und Kommunikationstechnik ist eine breite Wissensvermittlung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen, sowie in ausgewählten informations- und kommunikationstechnischen Schwerpunkten. Das praxisorientierte Studium vermittelt die Fähigkeit, ganzheitliche Lösungsansätze für Aufgaben in verteilten Informationssystemen in den Bereichen Informationstechnik, Automatisierung und Kommunikationstechnik zu entwickeln und umzusetzen.

Kontakt : Prof. Dr.-Ing. Friedrich Hoppe – +49 30 5019 3253 – Friedrich.Hoppe@HTW-Berlin.de
<http://www.f1.htw-berlin.de/>

Physikalische Technik - Medizinphysik **Beuth Hochschule für Technik Berlin**

Berlin, Brandenburg

Der Studiengang Physikalische Technik - Medizinphysik verbindet die Grundlagendisziplin Physik mit deren technologischer Anwendung vor allem im medizintechnischen Umfeld. Hochtechnologie durchdringt heute alle Stufen der medizinischen Verfahren von der Diagnostik bis zur Therapie. Dementsprechend breit ist die Ausbildung angelegt, dabei anwendungsbezogen und der Komplexität sowie schnellen Entwicklung des Feldes laufend angepasst.

Kontakt : Prof. Dr. Kay-Uwe Kasch – +49 30 4504 2446 – kasch@beuth-hochschule.de
www.beuth-hochschule.de

Mechatronik **Beuth Hochschule für Technik Berlin**

Berlin, Brandenburg

Mechatronik ist ein interdisziplinäres Fachgebiet, das durch Integration von Mechanik und Feinwerktechnik, Optik, Elektrotechnik/ Elektronik und Informationstechnik entstanden ist. Anwendungen findet man überall dort, wo auf der Basis von mechanischen Grundsystemen durch Integration elektronischer und informationstechnischer Komponenten intelligente und meist hochpräzise Produkte und Systeme gefragt sind.

Kontakt : Prof. Dr.-Ing. Wolfram Runge – +49 30 4504 5121 – wrunge@beuth-hochschule.de
www.beuth-hochschule.de

Elektrotechnik Beuth Hochschule für Technik Berlin

Berlin, Brandenburg

Der Bachelorstudiengang Elektrotechnik vereint die Studienrichtungen Elektronische Systeme, Elektronik und Kommunikationssysteme sowie Elektrotechnik. Es werden zunächst drei gemeinsame Semester und anschließend 4 Semester in den jeweiligen Vertiefungsrichtungen durchgeführt.

Kontakt : Prof. Dr.-Ing. Sven Tschirley – +49 30 4504 2743 – sven.tschirley@beuth-hochschule.de

www.beuth-hochschule.de

Augenoptik/Optometrie Beuth Hochschule für Technik Berlin

Berlin, Brandenburg

Die Augenoptik/Optometrie ist die Wissenschaft der Physiologie des Auges und der visuellen Verarbeitung. Sie lehrt in Theorie und klinischer Praxis die Messung und Korrektur von Fehlsichtigkeiten des menschlichen Auges sowie die Versorgung mit Brillen, Kontaktlinsen und vergrößernden Sehhilfen.

Kontakt : Prof. Dr.-Ing. Peter Moest – +49 30 4504 4710 – peter.moest@beuth-hochschule.de

www.beuth-hochschule.de

Chemie Universität Potsdam

Potsdam, Brandenburg

Chemie findet man heute überall: in Medikamenten, Cremes, Autolacken, Bauteilen der Mikroelektronik und Plastikflaschen. So unterschiedlich wie die Anwendungen sind auch die Arbeitsfelder der Chemiker, von der Bioanalytik und Polymerchemie bis hin zur Kernchemie. Das Studium der Chemie in Potsdam vermittelt nicht nur fundierte Fachkenntnisse in den Kernfächern Anorganische Chemie, Organische Chemie und Physikalische Chemie, sondern auch in den stark interdisziplinär und anwendungsorientierten Fächern Analytische Chemie, Polymer- und Kolloidchemie und Theoretische Chemie. Optische Technologien spielen schon im Bachelorstudiengang eine bedeutsame Rolle.

Kontakt : Dr. Andreas Koch – +49 331 977 5198 – andreas.koch@uni-potsdam.de

<http://www.chem.uni-potsdam.de>

Physik

Universität Potsdam

Potsdam, Brandenburg

Die Universität Potsdam bietet für das Studium der Physik einen individuell gestaltbaren Rahmen mit kleinen Gruppengrößen, persönlichem Kontakt zu den Lehrenden und frühzeitiger Einbeziehung in Forschungsgruppen. Die neuen Gebäude auf dem naturwissenschaftlichen Campus Golm direkt gegenüber dem Bahnhof bieten beste Studienbedingungen. Das Bachelor-Studium Physik kann an der Universität Potsdam einschließlich der Bachelorarbeit in drei Jahren absolviert werden.

Kontakt : Dr. Horst Gebert – +49 331 977 1354 – gebert@uni-potsdam.de
<http://www.physik.uni-potsdam.de>

Elektrotechnik

Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg

Cottbus, Brandenburg

Die Elektrotechnik ist eine Schlüsseltechnologie der deutschen Wirtschaft. Die tragenden Säulen sind die Informationstechnik, Elektronik, Energietechnik und Automatisierungstechnik. Dabei ist eine zunehmende Verflechtung aller Bereiche der Wirtschaft mit Informationstechnik, Software und Mikroelektronik unverkennbar. Es handelt sich um eine in ihrer Vielfalt kaum zu erfassende Palette von Produkten vom Mikrochip bis zur Industrieanlage.

Kontakt : Dr.-Ing. Uwe Rau – +49 355 69 28 92 – rau@tu-cottbus.de
www.b-tu.de

Maschinenbau

Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg

Cottbus, Brandenburg

Mit dem Bachelorstudiengang Maschinenbau reagiert die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg auf diese Forderung der Industrie nach jungen Maschinenbau-Absolventen mit internationaler Qualifikation, um dem demographisch bedingten Engpass zu begegnen.

Kontakt : Dipl.-Ing. Sebastian Bolz – +49 355 69 5105 – sebastian.bolz@tu-cottbus.de
www.b-tu.de

Mikrosystemtechnik und Optische Technologien FH Brandenburg

Brandenburg

Der Studiengang gewährleistet in sieben Semestern eine solide anwendungsorientierte Ausbildung in den Hochtechnologiefeldern Mikrosystemtechnik und Optische Technologien. Die beruflichen Perspektiven sind hervorragend. Die möglichen Einsatzbereiche umfassen z. B. die Tätigkeit als Forschungs- und Entwicklungsingenieur in Betrieben und Instituten der Lasertechnik, Optoelektronik, Optik, Mikroelektronik, Mikrosensorik und -Aktorik, des wissenschaftlichen Gerätebaus und der Medizintechnik.

Kontakt : Prof. Dr. sc. nat. Klaus-Peter Möllmann – +49 3381 355346 – moellmann@fh-brandenburg.de
www.fh-brandenburg.de

Biosystemtechnik/ Bioinformatik Technische Hochschule Wildau

Wildau, Brandenburg

Die Biosystemtechnik vereint mikrotechnische Bauelemente wie z. B. Siliciumchips mit biologischen Systemen. Dabei können ganze Zellen oder einzelne Bestandteile wie Proteine, Enzyme oder Nukleinsäuren zum Einsatz kommen. Derartige biohybride Systeme werden z.B. als Minireaktoren, Freisetzungssysteme für Pharmaka oder als Messfühler in der modernen Analytik eingesetzt. Die Bioinformatik beschäftigt sich mit der computergestützten Analyse und Modellierung biologischer und medizinischer Phänomene. Hierbei werden unter anderem Computer-Algorithmen, spezialisierte Datenbanken und verschiedene statistische Methoden entwickelt, mit deren Hilfe Fragestellungen aus den Lebenswissenschaften beantwortet werden können. Durch die umfassende praxisnahe Ausbildung sind unsere Absolventen gefragte Mitarbeiter in der Life-Science-Branche, sowohl in der Industrie als auch in Forschungseinrichtungen.

Kontakt : Prof. Dr. Heike Pospisil – +49 3375 508949 – heike.pospisil@th-wildau.de
www.th-wildau.de

Physik HU Berlin

Berlin, Brandenburg

Der inhaltliche Aufbau des Studiengangs orientiert sich an den Bedürfnissen einer zeitgemäßen Lehramtsausbildung. Hierzu werden im Fach Physik fachliche Qualifikationen, die sich an den Inhalten des Schulfaches Physik orientieren in einen weiteren fachlichen Rahmen einbettet und theoretisch fundiert vermittelt. Die fachphysikalische Ausbildung ist weitgehend getrennt von der fachlichen Ausbildung der «reinen» Physiker (Monobachelor), um die besonderen Anforderungen an die Studieninhalte, die sich aus dem Lehren von Physik in der Schule ergeben, zu berücksichtigen.

Kontakt : Prof. Dr. Burkhard Priemer – +49 30 2093 7945 – priemer@physik.hu-berlin.de
www.physik.hu-berlin.de

Physik HU Berlin

Berlin, Brandenburg

Das Studium zielt auf die Vermittlung der Fähigkeit, physikalische Probleme zu analysieren und selbstständig (auch unkonventionelle) Lösungen auszuarbeiten. Diese Problemlösungskompetenz sorgt dafür, dass man nach dem Studium für ein großes Spektrum an Aufgaben in Forschung und Wissenschaft gewappnet ist.

Kontakt : PD Dr. Andreas Opitz – +49 30 2093 7545 – andreas.opitz@hu-berlin.de
www.physik.hu-berlin.de

Maschinenbau-Lasertechnik Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Amberg-Weiden, Bayern

In dem zweisemestrigen Vertiefungsmodul Lasertechnik erhalten sie neben Grundlagen der Physik, der Technischen Optik und der Strahl-Stoff-Wechselwirkung Kenntnis über aktuelle Technologien aus dem Bereich Laser und Lasermaterialbearbeitung.

Kontakt : Uwe Stiegler – 09621/482-3132 – u.stiegler@oth-aw.de
www.oth-aw.de

Medizintechnik Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Amberg-Weiden, Bayern

Der Studiengang enthält fünf Modulgruppen: Naturwissenschaften, inkl. Optik und Lasertechnologie, Feinwerktechnik, Elektrotechnik, Medizintechnik, Integrationstechnik und vermittelt Kenntnisse zur Entwicklung, Erprobung, Fertigung und Anwendung von medizintechnischen Komponenten, Geräten und Systemen.

Kontakt : Uwe Stiegler – 09621/482-3132 – u.stiegler@oth-aw.de
www.oth-aw.de

Biomedizinische Technik - Biomedical Engineering Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Ansbach, Bayern

Sowohl die Grundlagen als auch die Anwendungen in der Medizin werden in dem Studiengang Biomedizinische Technik vermittelt. Diese decken dabei ein sehr breites Spektrum ab, wie z. B. Endoskopie, Licht- und Elektronenmikroskopie, Laser, Mikro- und Nanophotonik und Visualisierung von medizinischen 3D-Daten.

Kontakt : Katrin Gümpel ein – 0981/ 4877-144 – katrin.guempelein@hs-ansbach.de
www.hs-ansbach.de

Elektro und Informationstechnik, Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen *Hochschule Aschaffenburg*

Aschaffenburg, Bayern

In diesen Studiengängen werden die Optischen Technologien als Querschnittstechnologie im Zusammenhang mit der Mikroelektronik (- Optoelektronik und Photonik), der Werkstofftechnik (- Optische Materialien), der Produktionstechnik und Robotik (-Lasermaterialbearbeitung) sowie der Messtechnik und Sensorik deutlich.

Kontakt : *Melissa Sommer – 06021/ 4206-7621 – studienbuero.iw@h-ab.de
www.h-ab.de*

Technische Physik, Studienrichtung Licht-und Lasertechnologie *Hochschule Coburg*

Coburg, Bayern

Mit der eigenen Studienrichtung Laser- und Lichttechnologie ist das Studium stark technisch-physikalisch ausgerichtet (technische Optik, Lasertechnik und –anwendungen, Lichtwellenleitertechnik, Lichtquellen und Beleuchtungstechnik. Praktika und praktische Übungen begleiten das Studium.

Kontakt : *Dr. Katja Kessel – 09561/ 317-445 – studienberatung@hs-coburg.de
www.hs-coburg.de*

Mechatronik - Optical Engineering *Technische Hochschule Deggendorf*

Deggendorf, Bayern

Bereits im Grundstudium ist die technische Optik enthalten. Im Schwerpunkt Optical Engineering werden dann Fächer wie optische Materialien, digitale Bildverarbeitung, Fertigungstechnik Optik, Optoelektronik und Lasertechnologie, optische Sensorik und Messtechnik – sogar die Beleuchtungstechnik angeboten.

Kontakt : *Prof. Dr.-Ing. Peter Fröhlich – 0991 /3615-300 – peter.froehlich@th-deg.de
www.th-deg.de*

Physikalische Technik-Optische Technologien *Technische Hochschule Deggendorf*

Deggendorf, Bayern

Bereits im Grundstudium ist die technische Optik und Optoelektronik enthalten. Im Schwerpunkt Optische Technologien werden dann Fächer wie optische Materialien, Fertigungstechnik Optik, höhere Optoelektronik und Lasertechnologie, optische Technologien – sogar die Photonik angeboten.

Kontakt : *Prof. Dr. Thomas Stirner – 0991/ 3615-341 – thomas.stirner@th-deg.de
www.th-deg.de*

Mechatronik, Feinwerktechnik, Medizintechnik, Gerätetechnik Hochschule München

München, Bayern

Im Bereich der optischen Technologien werden an der Fakultät für Feinwerk- und Mikro-technik, Physikalische Technik vor allem die technische und medizinische Optik, die digitale Signal- und Bildverarbeitung sowie Lasertechnik und Opto-elektronik abgedeckt.

Kontakt : Pia Hetzel – 089/ 1265-1250 – pia.hetzel@hm.edu

<http://www.hm.edu/>

Physikalische Technik Hochschule München

München, Bayern

Neben den allgemeinen Ingenieurgrundlagen wie Werkstofftechnik, Elektronik, Messtechnik erwirbt man ein Fundament im Bereich der Atom- und Festkörperphysik bevor man sich in die praxisbezogenen Gebiete der Optik und Lasertechnik, Optoelektronik und Sensorik/Aktorik einarbeitet.

Kontakt : Pia Hetzel – 089/ 1265-1250 – pia.hetzel@hm.edu

<http://www.hm.edu/>

Augenoptik/Optometrie Hochschule München

München, Bayern

Der duale Bachelorstudiengang AUGENOPTIK / OPTOMETRIE verbindet in eindrucksvoller Weise die praktische Ausbildung in der Augenoptik, die durch die Ablegung der Gesellenprüfung in diesem Handwerk nachgewiesen wird, mit einer akademischen Ausbildung durch dem Erwerb des akademischen Grades B. Sc..

Kontakt : Pia Hetzel – 089/ 1265-1250 – pia.hetzel@hm.edu

<http://www.hm.edu/>

Mechatronik/Feinwerktechnik Technische Hochschule Nürnberg

Nürnberg, Bayern

Der Bachelor-Studiengang Mechatronik / Feinwerktechnik wird zukünftigen Studierenden empfohlen, die eine breite, systemorientierte Ausbildung anstreben, in der die Optik / Photonik eine Rolle spielt. Er bildet die Basis für den Masterstudiengang „Systems Engineering“ mit den Vertiefungsrichtungen „Photonik“ oder „Kommunikationstechnik“.

Kontakt : Prof. Dr.-Ing. Winfried Hallwig – 0911/5880-1494 – winfried.hallwig@th-nuernberg.de

<http://www.th-nuernberg.de/>

Elektro- und Informationstechnik **Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg**

Regensburg, Bayern

Im Studienschwerpunkt Nachrichten- und Informationstechnik werden Lehrveranstaltungen zu „Optische Nachrichtentechnik“, „Optische Kommunikationssysteme“ und „Komponenten optischer Kommunikationssysteme“ angeboten. Entsprechende Versuche in den Praktika ergänzen die Vorlesungen auf sinnvolle Weise.

Kontakt : Prof. Dr.rer.nat. Mikhail Chamonine – 0941/943-1105 – mikhail.chamonine@oth-regensburg.de
www.oth-regensburg.de

Mechatronik **Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg**

Regensburg, Bayern

Ein gibt ein großes Lehrangebot in den Grundlagenfächern einschließlich Festigkeitslehre, Fluidtechnik und Regelungstechnik. Im Hauptstudium werden die Fächer Laser- und Optoelektronik, Mikrotechnik und technische Physik angeboten. Ebenso werden Schwerpunkte innerhalb der Sensorik und Aktorik gelegt.

Kontakt : Prof. Dr.rer.nat. Roland Mandl – 0941/943-1104 – roland.mandl@oth-regensburg.de
www.oth-regensburg.de

Mikrosystemtechnik **Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg**

Regensburg, Bayern

Das wichtigste Thema der Vorlesungen und Praktika sind die Mikro- und Nanotechnologien, Herstellungsverfahren für miniaturisierte mikrooptische-, mikromechanische- und mikroelektronische Bauelemente. Im modernst ausgestatteten Reinraum-Labor können alle technologischen Schritte praktisch nachvollzogen werden.

Kontakt : Prof. Dr. rer.nat. Alfred Lechner – 0941/943-1271 – alfred.lechner@oth-regensburg.de
www.oth-regensburg.de

Sensorik und Analytik **Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg**

Regensburg, Bayern

In der Sensorik beschäftigen Sie sich mit allen möglichen, unter anderem auch optischen Sensorprinzipien und der Verarbeitung der Sensorsignale. In der Analytik geht es um chemische und Spurenanalytik. Dazu werden in hohem Maße optische Methoden, wie zum Beispiel die Spektroskopie eingesetzt.

Kontakt : Prof. Dr. rer.nat. Ernst Wild – 0941/943-1271 – ernst.wild@oth-regensburg.de
www.oth-regensburg.de

Elektro - und Informationstechnik Hochschule für angewandte Wissenschaften

Würzburg-Schweinfurt, Bayern

Auf die Kenntnisse der technischen Optik, die im Grundstudium erworben werden, wird in den Vertiefungsmodulen aufgebaut. Je nach Spezialgebiet und der Auswahl der Wahlpflichtfächer werden folgende Vorlesungen angeboten: Optische Nachrichtentechnik, Optoelektronik, Bildsensoren, Automatische Optische Inspektion (AOI).

Kontakt : Prof. Dr. Andreas Kuchler – 0931 / 3511 - 6180 – andreas.kuechler@fhws.de
www.fhws.de

Materialwissenschaft Universität Augsburg

Augsburg, Bayern

Der Studiengang wird durch die Arbeitsgruppen des Instituts für Physik, dessen Schwerpunkt in der anwendungsbezogenen Festkörperphysik liegt, gemeinsam getragen. Optische Technologien kommen sowohl bei Methoden zur Materialbestimmung zum Einsatz, als auch bei der Entwicklung neuartiger photonischer Materialien.

Kontakt : Dr. Thomas Bodenmüller – 0821 /598 - 5146 – thomas.bodenmueller@zsb.uni-augsburg.de
www.uni-augsburg.de

Physik Universität Augsburg

Augsburg, Bayern

Im sechssemestrigen Bachelorstudium werden grundlegende Kenntnisse in Physik, Mathematik und einem Nebenfach (Chemie oder Informatik) erworben. Eine Einführung in die Optik wird gegeben.

Kontakt : Dr. Thomas Bodenmüller – 0821 /598 - 5146 – thomas.bodenmueller@zsb.uni-augsburg.de
www.uni-augsburg.de

Physik Universität Bayreuth

Bayreuth, Bayern

Nach einer einjährigen Orientierungsphase kann eine Spezialisierung in den Bereichen Allgemeine Physik, Biologische Physik oder Technische Physik gewählt werden. Studienschwerpunkte wie Optik, Mikroskopie, optische Spektroskopie und Laserphysik sind frei wählbar.

Kontakt : Dr. Gisela Gerstberger – 0921 / 55 52 46 – studienberatung@uni-bayreuth.de
<http://www.uni-bayreuth.de/de/index.html>

Chemie- und Bioingenieurwesen **Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg**

Erlangen-Nürnberg, Bayern

Der Studiengang Chemie-und Bioingenieurwesen baut auf Grundlagen aus den Bereichen Chemie, Biologie, Physik, Mathematik und den Ingenieurwissenschaften auf und knüpft Verbindungen zu den Nachbardisziplinen Maschinenbau, Regelungstechnik, Werkstoffwissenschaften und Betriebswirtschaft.

Kontakt : *Martin Kriesten – 09131/85-67402 – martin.kriesten@fau.de*
<http://www.tf.fau.de/>

Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik **Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg**

Erlangen-Nürnberg, Bayern

In den ersten vier Semestern werden Grundlagen in Mathematik, Naturwissenschaft und Technik vermittelt. Durch die Wahl einer Studienrichtung aus 6 Bereichen der Elektro- und Informationstechnik können Sie das Bachelor-Studium im 5. und 6. Semester Ihren Neigungen entsprechend gestalten.

Kontakt : *Anja Damli – 09131/85-28776 – anja.damli@fau.de*
<http://www.tf.fau.de/>

Informatik, Computational Engineering **Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg**

Erlangen-Nürnberg, Bayern

Nach der Vermittlung der fachwissenschaftlichen Grundlagen einer interdisziplinären Informatik-Ausbildung in den ersten Semestern wird auf vielseitige Wahlmöglichkeiten in den höheren Semestern Wert gelegt. Wahlpflichtmodule aus unterschiedlichsten Informatik-Vertiefungsrichtungen stehen zur Verfügung.

Kontakt : *Dr. Christian Götz – 09131/85-27007 – christian.goetz@fau.de*
<http://www.tf.fau.de/>

Informatik, Computational Engineering **Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg**

Erlangen-Nürnberg, Bayern

Nach der Vermittlung der fachwissenschaftlichen Grundlagen einer interdisziplinären Informatik-Ausbildung in den ersten Semestern wird auf vielseitige Wahlmöglichkeiten in den höheren Semestern Wert gelegt. Wahlpflichtmodule aus unterschiedlichsten Informatik-Vertiefungsrichtungen stehen zur Verfügung.

Kontakt : *Dr. Christian Götz – 09131/85-27007 – christian.goetz@fau.de*
<http://www.tf.fau.de/>

Maschinenbau

Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg

Erlangen-Nürnberg, Bayern

Der Erwerb eines breiten Grundlagenwissens von den Fächern des Maschinenbaus über Werkstoffwissenschaften, Strömungsmechanik und Thermodynamik bis hin zu Informatik, Mathematik, Elektrotechnik und Betriebswirtschaftslehre steht ein großes Angebot an Lehrveranstaltungen zur Verfügung.

Kontakt : Patrick Schmitt – 09131/85-20707 – patrick.schmitt@mb.uni-erlangen.de
<http://www.mb.studium.fau.de/>

Mechatronik

Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg

Erlangen-Nürnberg, Bayern

Während des Bachelorstudiums erwerben Sie Grundlagen- sowie gründliche Fach- und Methodenkenntnisse auf dem Gebiet der Mechatronik. Der Studiengang zeichnet sich durch eine Vernetzung des Fächerangebots der Bereiche Elektrotechnik, Maschinenbau und Informatik aus.

Kontakt : Patrick Schmitt – 09131/85-20707 – patrick.schmitt@mb.uni-erlangen.de
<http://www.mb.studium.fau.de/>

Physik

Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg

Erlangen-Nürnberg, Bayern

Für die Studierenden existiert ein vielfältiges Angebot von physikalischen Wahlpflichtfächern. Im Bereich der Optik ist ein breites Lehrangebot an dem Institut für Optik, Information und Photonik vorhanden und das Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts deckt ein breites Spektrum der modernen Optik ab.

Kontakt : Prof. Dr. Gisela Anton – 09131/85-27151 – gisela.anton@physik.uni-erlangen.de
www.fau.de

Wirtschaftsingenieurwesen

Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg

Erlangen-Nürnberg, Bayern

Sie erwerben Grundlagen- sowie gründliche Fach- und Methodenkenntnisse im Wirtschaftsingenieurwesen und können wissenschaftliche Methoden und Kenntnisse selbständig anwenden. Berufspraktika, Seminare und die Bachelorarbeit bieten Ihnen die Möglichkeit, intensive studienbegleitende Erfahrungen zu sammeln.

Kontakt : Patrick Schmitt – 09131/85-20707 – patrick.schmitt@mb.uni-erlangen.de
<http://www.wiso.uni-erlangen.de/>

Physik Universität München

München, Bayern

Basisveranstaltungen zu Experimentalphysik, Theoretische Physik, Mathematik, Chemie, Computational Physics, Überfachliche Grundlagen. Erste Schwerpunktsetzung in einer der Vertiefungsrichtungen zur Vorbereitung auf ein mögliches künftiges Master-Studium.

Kontakt : Prof. Dr. R. Girwidz – 089 / 2180 - 5803 – info@stuve.uni-muenchen.de
<http://www.physik.lmu.de/>

Physik Universität Regensburg

Regensburg, Bayern

Das Bachelor-Studium Physik bietet eine solide wissenschaftliche Ausbildung, die einen direkten Einstieg in die Forschung im Rahmen eines folgenden Masterstudiums ermöglicht und es wird ein breites Spektrum an außerphysikalischen Nebenfächern angeboten.

Kontakt : Prof. Dr. Josef Zweck – 0941 /943-2590 – josef.zweck@physik.uni-r.de
<http://www.uni-regensburg.de/>

Nanostrukturtechnik Universität Würzburg

Würzburg, Bayern

Bereits im Bachelorstudium werden, neben allgemeinen natur- und ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen, Einblicke in Verfahren zur Herstellung und Funktionsweise von Nanostrukturen vermittelt.

Kontakt : Dr. Tobias Kießling – 0931/ 31 81465 – studienberatung@physik.uni-wuerzburg.de
<http://www.physik.uni-wuerzburg.de/>

Physik Universität Würzburg

Würzburg, Bayern

Im Bachelorstudium werden umfassend alle wesentlichen naturwissenschaftlichen Grundlagen vermittelt, welche später zum wissenschaftlichen Arbeiten in Forschung in Industrie erforderlich sind. Eine Vielzahl von Wahlfächern, wie beispielsweise Biophysik, ist belegbar.

Kontakt : Dr. Tobias Kießling – 0931/ 31 81465 – studienberatung@physik.uni-wuerzburg.de
<http://www.physik.uni-wuerzburg.de/>

MASTER

Physik

Universität Freiburg

Freiburg, Baden-Württemberg

Nach den im Bachelorstudiengang gewonnenen Grundlagen können im Bereich der Optischen Technologien folgende Studienschwerpunkte gesetzt werden: Optoelektronik, Laserphysik, Quantenoptik, Astronomie, Optische Physik, Optische Systeme, Bio- und Nanophotonik.

Kontakt : Zentrale Universitätsverwaltung / Rektorat Fahnenbergplatz, 79085 Freiburg
+49 761 203-0 – info@verwaltung.uni-freiburg.de
<http://www.uni-freiburg.de/>

Mikrosystemtechnik

Universität Freiburg

Freiburg, Baden-Württemberg

Nach den im Bachelorstudiengang gewonnenen Grundlagen können im Bereich der Optischen Technologien folgende Studienschwerpunkte gesetzt werden: Mikrooptik, Optische MEMS und Bio- und Nanophotonik

Kontakt : Zentrale Universitätsverwaltung / Rektorat Fahnenbergplatz, 79085 Freiburg
+49 761 203-0 – info@verwaltung.uni-freiburg.de
<http://www.uni-freiburg.de/>

Physik

University of Heidelberg

Heidelberg, Baden-Württemberg

Im Masterstudiengang können Schwerpunkte in der Experimentalphysik wie auch der Theoretischen Physik u.a. in den Bereichen Photonik, Optoelektronik, Quantenoptik und -systeme, Atom-, Molekül- und optische Physik sowie Festkörper, Astronomie und Astrophysik, Umweltphysik sowie Bio- und Medizinische Physik gewählt werden.

Kontakt : +49 6221 54-19648 – dekanat@physik.uni-heidelberg.de
<http://www.physik.uni-heidelberg.de/>

Technische Informatik

University of Heidelberg

Heidelberg, Baden-Württemberg

Im Masterstudiengang der Informatik mit Nebenfach Physik kann eine Vertiefung im Bereich der Photonik und virtuellen Daten-/Bildverarbeitung sowie auf elektrische und optische Kommunikation stattfinden.

Kontakt : +49 6221 54-19648 – dekanat@physik.uni-heidelberg.de
<http://www.physik.uni-heidelberg.de/>

Optik und Photonik

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Karlsruhe, Baden-Württemberg

Englischsprachige universitäre Ausbildung im Bereich Optik und Photonik durch Beteiligung von Professoren der vier Fakultäten Physik, Elektrotechnik und Informationstechnik, Chemie und Biowissenschaften sowie Maschinenbau.

Kontakt : +49 721 608-0 – dekanat@physik.uni-heidelberg.de

www.kit.edu

www.ksop.de

Physik

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Karlsruhe, Baden-Württemberg

Im Masterstudium kann neben z.B. den klassischen Gebieten der Physik als Spezialisierung das Studienmodell 10: Optische Technologien gewählt werden. Darin enthalten sind Optoelektronik, Photonik, optische Messtechnik und optische Systeme, Nanooptik, Halbleiterphysik, Optische Materialien, Festkörperphysik, Physik einzelner Photonen und Innovation und Business Development in Optics & Photonics.

Kontakt : +49 721 608-0 – dekanat@physik.uni-heidelberg.de

www.kit.edu

www.ksop.de

Optics & Photonics

Universität Konstanz

Konstanz, Baden-Württemberg

Englischsprachiger Masterstudiengang mit den Schwerpunkten der Photonik in Grundlagenforschung wie auch der Anwendung: Nanotechnologie, Femtosekunden-Technologie, Biophotonik und Quantenphysik.

Kontakt : +49 7531 88-2415 – fachbereich.physik@uni-konstanz.de

www.uni-konstanz.de

Physik

Universität Konstanz

Konstanz, Baden-Württemberg

Im Bereich der optischen Technologien umfassen möglichen Studienschwerpunkte die Quantenoptik, Quanteninformation, Halbleiterphysik, nichtlineare Optik sowie Optik ungeordneter und organischer Medien, Polymerphysik, Technische Optik u.v.m.

Kontakt : +49 7531 88-2415 – fachbereich.physik@uni-konstanz.de

www.uni-konstanz.de

Photonic Engineering Universität Stuttgart

Stuttgart, Baden-Württemberg

Neben dem klassischen Masterstudiengang Physik und zahlreichen Schwerpunkten in der Photonik wurde dieser interdisziplinäre Studiengang geschaffen. Vertiefungsmodule sind Klassische Optik, Quantenoptik, Licht und Materie, Lichtquellen, Optoelektronik, Signalverarbeitung und Angewandte Optik.

Kontakt : +49 711 121-3605 – +49 711 685-69893 – scope@uni-stuttgart.de
www.uni-stuttgart.de
www.scope.uni-stuttgart.de

Physik Universität Stuttgart

Stuttgart, Baden-Württemberg

Im Masterstudiengang können Spezialvorlesungen u.a. zu den Themen klassische Optik, Quantenoptik, Festkörperoptik, Optoelektronik, Atomoptik, moderne optische Verfahren der Biophysik, Biophotonik, Metamaterialien und Signalverarbeitung, Photogrammetrie und Bildverarbeitung besucht werden.

Kontakt : Prof. Dr. Martin Dressel – +49 711 6856-4947 – scope@uni-stuttgart.de
www.pi1.physik.uni-stuttgart.de

Physik Eberhard Karls Universität Tübingen

Tübingen, Baden-Württemberg

Im Masterstudium können Schwerpunkte u.a. aus den Bereichen NanoBioPhysik, Medizinische Physik, Quantenfeldtheorie, Astrophysik, Weltraumforschung und Quantenoptik gewählt werden.

Kontakt : +49 7071 29-72514 – scope@uni-stuttgart.de
www.physik.uni-tuebingen.de

Physik Universität Ulm

Ulm, Baden-Württemberg

Neben der physikalischen Grundausbildung liegen die Schwerpunkte in Ulm vor allem auf der Quantenoptik, Quanteninformationsverarbeitung und Quantenmaterie, aber auch im Bereich Optik in der Medizintechnik, Optoelektronik und Biophotonik.

Kontakt : Albert-Einstein-Allee 5, 89081 Ulm – +49 731 50-22053
www.uni-ulm.de/physik/

Elektrotechnik **Universität Ulm**

Ulm, Baden-Württemberg

Als Bestandteil des Elektrotechnik-Studiums wird die Optoelektronik gelehrt.

Kontakt : Albert-Einstein-Allee 5, 89081 Ulm – +49 731 50-22053

<http://www.uni-ulm.de/studium/studienberatung.html>

Kommunikationstechnik **Universität Ulm**

Ulm, Baden-Württemberg

Im Rahmen dieses Studiums werden die Optoelektronik und die optische Kommunikation gelehrt.

Kontakt : Albert-Einstein-Allee 5, 89081 Ulm – +49 731 50-22053

ctech.e-technik.uni-ulm.de/

Photonics **Hochschule Aalen**

Aalen, Baden-Württemberg

Dieser Studiengang kombiniert die Disziplinen Optik/ Photonik mit Elektro- und Informationstechnik. Schwerpunkte werden in Optische Fasersysteme und Kommunikationsnetzwerke, Laser- und Lichtquellen, Bildverarbeitung, nichtlineare Optik und Optik-Design gelegt.

Kontakt : Beethovenstrasse 1, 73430 Aalen – +49 731 50-22053

<https://www.hs-aalen.de/>

Vision Science and Business **Hochschule Aalen**

Aalen, Baden-Württemberg

Es handelt sich um einen berufsbegleitenden Studiengang, der ein abgeschlossenes Erststudium der Optometrie/Augenoptik voraussetzt.

Kontakt : Beethovenstrasse 1, 73430 Aalen – +49 731 50-22053

<https://www.hs-aalen.de/>

Mechatronik **Hochschule Esslingen**

Esslingen/Göppingen, Baden-Württemberg

Im Masterstudiengang werden im Bereich der Optischen Technologien u.a. Kenntnisse in industrielle Bildverarbeitung und -erfassung vermittelt.

Kontakt : Robert-Bosch-Strasse 1, 73037 Göppingen – +49 7161 679-0

www.hs-esslingen.de

Information und Automation Systems Hochschule Esslingen

Esslingen/Göppingen, Baden-Württemberg

Im Masterstudiengang werden im Bereich der Optischen Technologien u.a. Kenntnisse in industrielle Bildverarbeitung und -erfassung, Lasermaterialverarbeitung, Optische Systeme und Sensorik vermittelt.

Kontakt : Robert-Bosch-Strasse 1, 73037 Göppingen – +49 7161 679-0
www.hs-esslingen.de

Smart Systems Hochschule Furtwangen

Furtwangen, Baden-Württemberg

In diesem Masterstudiengang können Vertiefungen in den Bereichen Microsystems Technology (Non-Silican based Microtechnology, Advanced Micromachining) und Theorie und Modellierung (Physikalische Modellbildung und Simulation) gewählt werden.

Kontakt : Robert-Gerwig-Platz 1, 78120 Furtwangen – +49 7723 920-0 – info@hs-furtwangen.de
hs-furtwangen.de
www.hs-furtwangen.de

Biomedical Engineering Hochschule Furtwangen

Furtwangen, Baden-Württemberg

Hier werden Neben Biomedizinischer Verfahrenstechnik und Anlagenbau, optische Messtechnik und Sensorik gelehrt.

Kontakt : Robert-Gerwig-Platz 1, 78120 Furtwangen – +49 7723 920-0 – info@hs-furtwangen.de
hs-furtwangen.de
www.hs-furtwangen.de

Mechatronik Hochschule Heilbronn

Heilbronn, Baden-Württemberg

In diesem Studiengang können Vorlesungen zu Technische Optik, Lichtwellenleiter und Integrierte Optik, Lasertechnik/Photonik, Optische Systeme, Optik-Simulation, Optofluidik, Biosensorik, Bioanalytik gehört werden.

Kontakt : Prof. Dr.-Ing. Peter Ott – Max-Planck-Strasse 39, 74081 Heilbronn – +49 7131 504-325 – peter.ottl@hs-heilbronn.de
www.hs-heilbronn.de/labor.technische.optik

Elektrotechnik und Informationstechnik **Hochschule für Technik**

Konstanz, Baden-Württemberg

Neben den Grundlagen der Elektro- und Nachrichtentechnik werden Kenntnisse in der Wellenoptik, Optoelektronik, Laseroptik und optischen Datenübertragung vermittelt.

Kontakt : Brauneggerstrasse 55, 78462 Konstanz – +49 7531 206-0

<http://www.htwg-konstanz.de/>

Automotive Systems Engineering **Hochschule für Technik**

Konstanz, Baden-Württemberg

In diesem Studiengang wird u.a. Physikalische Messtechnik, Sensorik und Bildverarbeitung behandelt.

Kontakt : Brauneggerstrasse 55, 78462 Konstanz – +49 7531 206-0

<http://www.htwg-konstanz.de/>

Communication and Media Engineering **Hochschule für Technik**

Offenburg, Baden-Württemberg

In diesem Studiengang werden u.a. die Themen Lichttechnik und Bildverarbeitung behandelt.

Kontakt : Badstrasse 24, 77652 Offenburg – +49 781 205-0 – info@hs-offenburg.de

www.hs-offenburg.de

Elektrotechnik/Informationstechnik **Hochschule für Technik**

Offenburg, Baden-Württemberg

In diesem Studiengang werden u.a. die Themen Spektroskopie, optische Sensorik und Bildverarbeitung, optische Nachrichtentechnik behandelt.

Kontakt : Badstrasse 24, 77652 Offenburg – +49 781 205-0 – info@hs-offenburg.de

www.hs-offenburg.de

Umwelt- und Verfahrenstechnik **Hochschule Ravensburg-Weingarten**

Ravensburg-Weingarten, Baden-Württemberg

Es werden Grundlagen für ingenieurwissenschaftliches Arbeiten vermittelt mit anschließender Vertiefungsmöglichkeit in Energie- und Verfahrenstechnik und Mechatronik/Optik

Kontakt : Doggenriedstraße, 88250 Weingarten – info@hs-weingarten.de

www.hs-weingarten.de

Optische Systemtechnik **Hochschule Ravensburg-Weingarten**

Ravensburg-Weingarten, Baden-Württemberg

Hier werden u.a. Kenntnisse zu Optischen Instrumenten, Optoelektronischen Systemen, Lichttechnik und Optische Messtechnik vermittelt.

Kontakt : Doggenriedstraße, 88250 Weingarten – info@hs-weingarten.de
www.hs-weingarten.de

Mechatronics **Hochschule Ravensburg-Weingarten**

Ravensburg-Weingarten, Baden-Württemberg

Hier werden u.a. Kenntnisse zu Konstruktion optischer Systeme, Lichttechnik, Optik-Design sowie Mikro- und integrierte Optik vermittelt.

Kontakt : Doggenriedstraße, 88250 Weingarten – info@hs-weingarten.de
www.hs-weingarten.de

Process Analysis & Technology-Management **Reutlingen University**

Reutlingen, Baden-Württemberg

Die Schwerpunkte dieses Masterstudiengangs liegen in Prozessanalytik und -technologien sowie Prozessmanagement. Dazu werden u.a. behandelt Datenmanagement, instrumentelle Analytik, Sensorik und Business Management.

Kontakt : Alteburgstrasse 150, 72762 Reutlingen – +49 7121 271-2038 – karsten.rebner@reutlingen-university.de
www.reutlingen-university.de

Laser- und Optotechnologien **Ernst-Abbe-Hochschule Jena**

Jena, Thüringen

Ausbildungsschwerpunkte sind die Gebiete der Lasertechnik, Optik, Optiktechnologie, Optikentwicklung und Optoelektronik. Zusätzlich kann das international anerkannte Zertifikat „Laserstrahlfachkraft“ erworben werden.

Kontakt : Yvonne Guddei – +49 (0)3641 205-400 – scitec@fh-jena.de
<http://www.eah-jena.de/fhj/scitec/studium/laser-und-Optotechnologien-m-eng-/Seiten/default.aspx>

Optometrie/ Vision Science **Ernst-Abbe-Hochschule Jena**

Jena, Thüringen

Der Studiengang bietet eine umfassende, vertiefende Ausbildung für das Berufsbild des Optometristen im Sinne eines „Primary Eye Care Providers“. Er umfasst medizinisch-ophthalmologische und optische Kenntnisse und Techniken, um die Ursachen von Sehproblemen zu erfassen und bestmögliches Sehen zu erreichen.

Kontakt : Yvonne Guddei – +49 (0)3641 205-400 – scitec@fh-jena.de
<http://www.eah-jena.de/fhj/scitec/studium/optometrie-vision-science-m-sc-/Seiten/default.aspx>

Photonics **Friedrich-Schiller-Universität Jena**

Jena, Thüringen

Ziel des Master-Studiums ist es, die Studierenden auf eine forschungsorientierte und wissenschaftsgestützte Berufstätigkeit auf den Gebieten der Optik und der optischen Technologien vorzubereiten. Die Studierenden erwerben vertiefte Kenntnisse in experimenteller und theoretischer Optik sowie eine Spezialausbildung in mehreren Teilgebieten der Optik.

Kontakt : Ricarda Knetsch – 0049 (0) 3641 47960 – master-asp@uni-jena.de
http://www.uni-jena.de/Studium/Studienangebot/MSc_Photonics.html

Physik **Friedrich-Schiller-Universität Jena**

Jena, Thüringen

Innerhalb dieses Masterstudiums erwerben die Studierenden vertiefte Kenntnisse in experimenteller und theoretischer Physik sowie eine Spezialausbildung in mehreren Teilgebieten der Physik. Sie werden befähigt, fachspezifische Forschungskonzepte auszuarbeiten, umzusetzen und komplexe physikalische Fragestellungen auch teildisziplinübergreifend zu analysieren und Lösungen hierfür zu erarbeiten.

Kontakt : Prof. Dr. Karl-Heinz Lotze – 0049 (0) 3641 - 947010 – kh.lotze@uni-jena.de
http://www.uni-jena.de/Studium/Studienangebot/MSc_Physik.html

Optronik

Friedrich-Schiller-Universität Jena

Ilmenau, Thüringen

Die Optische Systemtechnik/Optronik ist eine Querschnittswissenschaft, die das Ingenieurwissen der Fachdisziplinen Optik, Elektronik, Feinmechanik und Informationstechnik zu einer neuen Disziplin vereint. Sie beinhaltet die Gesamtheit physikalischer, chemischer und biologischer Naturgesetze und Technologien zur Erzeugung, Verstärkung, Formung, Übertragung, Messung und Nutzbarmachung von Licht.

Kontakt : Prof. Dr. Gunther Notni – +49 3677 69 3820 – gunther.notni@tu-ilmenau.de
<https://www.tu-ilmenau.de/studierende/studium/studienangebot/master/master-op-tische-systemtechnikoptronik/#c168116>

Master of Science in Electrical Engineering and Information Technology

Hochschule Darmstadt

Darmstadt, Südhessen

Der Studiengang bietet eine weiterführende Ausbildung in Schlüsselbereichen der modernen Elektrotechnik. Er vermittelt u.a. wissenschaftl. Kenntnisse und die Fähigkeit zur Analyse und Entwicklung komplexer Systeme der Elektrotechnik.

Kontakt : Prof. Dr.-Ing. Manfred Loch – 06151/16-8301 – loch@eit.h-da.de
www.eit.h-da.de

Optotechnik und Bildverarbeitung

Hochschule Darmstadt

Darmstadt, Südhessen

Der Studiengang bietet eine weiterführende Ausbildung in Schlüsselbereichen der modernen Elektrotechnik. Er vermittelt u.a. wissenschaftl. Kenntnisse und die Fähigkeit zur Analyse und Entwicklung komplexer Systeme der Elektrotechnik.

Kontakt : Prof. Dr. Christoph Heckenkamp – 06151/16-8651 – heckenkamp@h-da.de
www.fbmn.h-da.de

Information Technology

Hochschule Frankfurt

Frankfurt, Rhein-Main

Das Studium qualifiziert für eine Übernahme von Projekt- und Führungsverantwortung als Ingenieur / in in der Informationstechnik sowie für ein Promotionsstudium. Anwendungsmöglichkeiten: Forschung und Entwicklung von technischen Systemen, Leitung entsprechender Projekte.

Kontakt : Prof. Dr.-Ing. Sven Kuhn – 069/1533-2728 – svenkuhn@fb2.fh-frankfurt.de
www.fh-frankfurt.de/

Information and Communications Engineering (ICE) Technische Hochschule Mittelhessen

Gießen, Mittelhessen

In englischer Sprache - Der Studiengang baut auf einen Bachelor-Studiengang Informations- und Kommunikationstechnik auf. Ziel ist u.a. der Erwerb von Kompetenzen für selbstständige Forschung und Entwicklung, sowie der Technologietransfer in Produkte und Verfahren.

Kontakt : Prof. Dr.-Ing. Ubbo Ricklefs, Prof. Dr.-Ing. Karl-Friedrich Klein, Frau Sylviane Anton – 06031/604-251 – info-master@ice.thm.de
www.ice.iem.thm.de

Maschinenbau Technische Hochschule Mittelhessen

Gießen, Mittelhessen

Der Masterstudiengang vermittelt mathem./physik. Grundlagen und deren praxisorientierte Anwendung und qualifiziert für eine berufliche Tätigkeit mit Projekt- und Führungsverantwortung im Umfeld der optischen Technologien sowie für ein Promotionsstudium.

Kontakt : Prof. Dr. Thomas Sure – 0641/309-2223 – thomas.sure@me.thm.de
www.me.thm.de

Angewandte Physik Hochschule Rhein-Main

Wiesbaden, Rhein-Main

Schwerpunkte sind Mikro- und Nanotechnologie, Photonik, Oberflächenphysik sowie deren Anwendung in den Life Sciences; forschungsorientierter Master-Studiengang, getragen von engagierten Professoren, dem Fachbereichs-Institut für Mikrotechnologien und reg. Forschungsinstituten.

Kontakt : Prof. Dr. Hans-Dieter Bauer – 06142/898-4521, -4514 – hans-dieter.bauer@hs-rm.de
www.hs-rm.de/physik

Elektrotechnik und Informationstechnik TU Darmstadt

Darmstadt, Südhessen

Der Master-Abschluss befähigt selbständig elektrotechnische und informationstechnische Komponenten und Systeme zu planen und zu realisieren. U.a. wird spez. Wissen in Automatisierungstechnik, Computergestützte Elektrodynamik, Integrierte Mikro- und Nano-Technologien erworben.

Kontakt : Dr.-Ing. Andreas Haun – 06151/16-2801 – haun@etit.tu-darmstadt.de
www.etit.tu-darmstadt.de

Information and Communication Engineering TU Darmstadt

Darmstadt, Südhessen

Das Studienprogramm fokussiert Theorie, Modelle und Anwendungen im Bereich Informationsübertragung und -verarbeitung. Dies beinhaltet u.a. Kommunikationstechniken und Algorithmen, deren mikroelektronische Implementierung in Hardware- und Softwarelösungen mit Anwendungen .

Kontakt : *Dr.-Ing. Andreas Haun – 06151/16-2801 – haun@etit.tu-darmstadt.de
www.etit.tu-darmstadt.de*

Physik Universität Frankfurt

Frankfurt, Rhein-Main

Durch den Studiengang mit dem Abschluss Master wird die Befähigung erworben, im Bereich der Physik selbständig und verantwortlich beruflich tätig zu werden. Der Abschluss des Master-Studiums qualifiziert zur Aufnahme eines Promotionsstudiums.

Kontakt : *Prof. Dr. Reinhard Dörner – 069/798-47003 – doerner@atom.uni-frankfurt.de
www.unifrankfurt.de*

Materialwissenschaften Universität Gießen

Gießen, Mittelhessen

Der Master-Studiengang bietet ein vertieftes Studium zukunftssträchtiger Forschungs- und Anwendungsgebiete: Halbleiterphysik, optische Materialien, Sensormaterialien, Katalysatoren, Materialien für innovative Energietechnologien, nanoskalige Materialien, etc.

Kontakt : *Dr. Jörg Schörmann – 0641/99-33122 – joerg.schoermann@exp1.physik.uni-giessen.de
www.uni-giessen.de/materialwissenschaften*

Elektrotechnik Universität Kassel

Kassel, Nordhessen

Das Bachelor-Studium vermittelt grundlegende Kenntnisse im Bereich der Elektrotechnik, u.a. der Felder Antriebstechnik, Elektrische Maschinen, Elektrische Anlagen- und Hochspannungstechnik, Energiewandlungsverfahren, Leistungselektronik und Technische Mechanik, u.a.

Kontakt : *Prof. Dr. Hartmut Hillmer – 0561/804-4485 – hillmer@ina.uni-kassel.de
www.uni-kassel.de/fb16*

Electrical Communication Engineering Universität Kassel

Kassel, Nordhessen

Der Master-Studiengang ist forschungsorientiert. Die Studieninhalte decken unterschiedliche Aspekte des Open Systems Interconnection Referenzmodells ab, wie Digitale Kommunikation, Elektromagnetismus, Mikrowellen, Mobiles Internet, Optoelectronics u.a.

Kontakt : Prof. Dr. Hartmut Hillmer – 0561/804-4485 – hillmer@ina.uni-kassel.de
www.uni-kassel.de/fb16

Optical Nano Technologies Engineering (ONTE) Universität Kassel

Kassel, Nordhessen

Der ONTE-Studiengang ist forschungsorientiert. Die Studieninhalte adressieren nanotechnologische Systeme und optische Technologien aus Ingenieurssicht. Ein Schwerpunkt ist die praktische Ausbildung im Reinraum.

Kontakt : Prof. Dr. Hartmut Hillmer – 0561/804-4485 – hillmer@ina.uni-kassel.de
www.uni-kassel.de/fb16

Studium im Praxisverbund Fachrichtung Elektrotechnik Universität Kassel

Kassel, Nordhessen

Das Studium im Praxisverbund ist ein wissenschaftliches Studium in Kombination mit einer unternehmensorientierten Berufsausbildung. Die Universität Kassel unterhält diverse Kooperationen mit führenden Industrieunternehmen der Region Nordhessen.

Kontakt : Studienservice Elektrotechnik/Informatik – 0561/804-6438, -6322 – studieren@uni-kassel.de
www.uni-kassel.de/fb16

Nanostrukturwissenschaften Universität Kassel

Kassel, Nordhessen

Dieser Studiengang führt an das selbstständige wissenschaftliche Arbeiten heran. Absolventen/-tinnen haben ihre nanostrukturelevanten naturwissenschaftl. Kenntnisse vertieft, den Überblick über interdisziplinäre Zusammenhänge erweitert und sich so spezialisiert.

Kontakt : Prof. Dr. R. Matzdorf – 0561/804-4772 – matzdorf@physik.uni-kassel.de
www.uni-kassel.de/fb10/

Physik Universität Kassel

Kassel, Nordhessen

Dieser Studiengang führt an das selbständige wissenschaftliche Arbeiten heran. Absolventen und Absolventinnen haben ihre math.-naturwiss. Kenntnisse vertieft, den Überblick über innerphysikalische Zusammenhänge und sich auf einem Spezialgebiet der Physik spezialisiert.

Kontakt : Prof. Dr. R. Matzdorf – 0561/804-4772 – matzdorf@physik.uni-kassel.de
www.uni-kassel.de/fb10/

Physik Universität Marburg

Marburg, Mittelhessen

In diesem forschungsorientierten Studiengang werden die Kenntnisse in allgemeiner Physik vertieft und weitere Kenntnisse in einem Schwerpunkt der eigenen Wahl erworben. Die Schwerpunkte orientieren sich an den Forschungsgebieten der Arbeitsgruppen des Fachbereichs.

Kontakt : PD Dr. Andreas Schrimpf – 06421/28-21338 – andreas.schrimpf@physik.uni-marburg.de
www.physik.uni-marburg.de

Elektrotechnik / Informationstechnik in Universität Göttingen

Göttingen, Niedersachsen

Der Einsatz elektronischer Systeme mit hohem Softwareanteil nimmt immer mehr zu, dieser Studiengang ist genau auf diese Anforderungen zugeschnitten und bietet eine ausgewogene Mischung aus Elektrotechnik und Informationstechnik.

Kontakt : <http://www.hawk-hhg.de/naturwissenschaften/175171.php>

Optical Engineering/Photonics Universität Göttingen

Göttingen, Niedersachsen

Der Studiengang bietet den Studierenden eine umfassende Ausbildung in den Grundlagen und Anwendungen der modernen Optik, der Laser- und Plasmatechnologie. Die Studierenden lernen optische Komponenten und Systeme wie z.B. optische Sensoren und Lasersysteme zu verstehen und selber zu entwickeln.

Kontakt : <http://www.hawk-hhg.de/naturwissenschaften/175319.php>

Präzisionsmaschinenbau **Universität Göttingen**

Göttingen, Niedersachsen

Im 4-semestrigen konsekutiven Master-Studium Präzisionsmaschinenbau werden vertiefte Kenntnisse zu den Studienschwerpunkten Höhere Konstruktionslehre, Fertigungstechnologie der Präzisionsmechanik und Optik, Fertigungsmesstechnik und Laser- und Plasmatechnologie vermittelt.

Kontakt : <http://www.hawk-hhg.de/naturwissenschaften/175297.php>

Maschinenbau/Mechatronik/Physiktechnik **Universität Göttingen**

Merseburg, Sachsen-Anhalt

Der Studiengang vermittelt Ihnen Kenntnisse des ingenieurwissenschaftlichen und physikalischen Instrumentariums, sie werden fundierte Erfahrungen in der Anwendung und Entwicklung technischer Produktionsprozesse und Produktentwicklung erwerben.

Kontakt : Prof. Dr. rer. nat. Klaus-Vitold Jenderka – 03461 46-2185

<http://www.hs-merseburg.de/inw/studiengnge/maschinenbau-mechatronik-physiktechnik-meng/>

Elektrotechnik **Technische Universität Braunschweig**

Braunschweig, Niedersachsen

Der 4-semestrige Masterstudiengang Elektrotechnik ist gekennzeichnet durch seine stark ausgeprägte wissenschaftliche Ausrichtung. Die inhaltliche Schwerpunktbildung basiert auf einem vielfältigen Angebot an Vertiefungsmöglichkeiten.

Kontakt : Dr. Silke Wollers – 0531 391-7798 – s.wollers@tu-braunschweig.de

<https://www.tu-braunschweig.de/studieninteressierte/studienangebot/elektrotechnik>

Physik **Technische Universität Braunschweig**

Braunschweig, Niedersachsen

Ein wesentliches Element im Masterstudiengang Physik ist die Forschungsphase. Sie dient dem Erlernen selbständigen wissenschaftlichen Arbeitens. Neben einem Einführungsprojekt zum wissenschaftlichen Arbeiten ist ihr zentrales Element die Masterarbeit. In dieser Phase ist die wissenschaftliche Forschung untrennbar verbunden mit dem Erwerb von Schlüsselqualifikationen wie zum Beispiel Projektmanagement, Teamarbeit, wissenschaftliche Kommunikation, Kooperation an der Schnittstelle Grundlagenforschung und Anwendung sowie Darstellung und Präsentation wissenschaftlicher Ergebnisse.

Kontakt : <https://www.tu-braunschweig.de/eitp/studieninteressierte/physik/msc>

Energie und Materialphysik Technische Universität Clausthal-Zellerfeld

Clausthal-Zellerfeld, Niedersachsen

Insbesondere ist die Erforschung und Kontrolle fundamentaler physikalischer und chemischer Prozesse und Wirkmechanismen, oft auf atomarer Skala, Voraussetzung für technologische Durchbrüche beispielsweise bei der Entwicklung neuer und effizienter Materialien für die Photovoltaik und für wiederaufladbare Batterien..

Kontakt : Prof. Dr. rer. nat. Winfried Daum – +49 5323 72-2144 – Winfried.Daum@tu-clausthal.de

<http://www.studium.tu-clausthal.de/studienangebot/natur-und-materialwissenschaften/energie-und-materialphysik-master/>

Materialwissenschaft und Werkstofftechnik Technische Universität Clausthal-Zellerfeld

Clausthal-Zellerfeld, Niedersachsen

Die Werkstofftechnik leistet wichtige Beiträge für den Ausbau der globalen Spitzenstellung Deutschlands in Schlüsselbranchen wie Maschinenbau, Chemie, Feinmechanik und Optik, im Bauwesen sowie der Autobranche.

Kontakt : M.Sc. Michael Kroker – +49 5323 72-2133 – michael.kroker@tu-clausthal.de

<http://www.studium.tu-clausthal.de/studienangebot/natur-und-materialwissenschaften/energie-und-materialphysik-master/>

Physik Universität Göttingen

Göttingen, Niedersachsen

Im Masterstudiengang Physik werden vier Studienschwerpunkte angeboten. Zu Beginn Ihres Studiums müssen Sie sich für einen der Studienschwerpunkte entscheiden. Astro- und Geophysik, Biophysik und Physik komplexer Systeme, Festkörper- und Materialphysik, Kern- und Teilchenphysik.

Kontakt : Prof. Dr. Wolfram Kollatschny – +49 551 39 5065 – wkollat@astro.physik.uni-goettingen.de

Materialwissenschaften Universität Göttingen

Göttingen, Niedersachsen

Den Studierenden werden umfassende Kenntnisse der wissenschaftlichen und technischen Grundlagen der Herstellung, Charakterisierung und Entwicklung sowie des Einsatzes von Funktionsmaterialien vermittelt.

Kontakt : Dr. Carsten Nowak – 49 (0)551 39-33893 – materialwissenschaften@uni-goettingen.de

<http://www.uni-goettingen.de/de/324964.html>

Physik Universität Halle

Halle, Sachsen-Anhalt

Master of Science in Physik (konsekutiv auf Bachelor Physik) Vertiefungsrichtungen: Theoretische Physik, Weiche Materie: Polymer- und Biophysik, Oberflächen, Dünne Schichten und Nanostrukturen, Physik der Werkstoffe und Funktionsmaterialien, Photovoltaik.

Kontakt : <http://www.studienangebot.uni-halle.de/de/www/detail/?id=107&name=Physik>

Physik Universität Hannover

Hannover, Niedersachsen

Der Masterstudiengang Physik ist forschungsorientiert und vermittelt vertiefende Kenntnisse aus den Grundlagenforschungsschwerpunkten Festkörperphysik, Quantenoptik, Gravitation und Theoretischer Physik.

Kontakt : <http://www.uni-hannover.de/de/studium/studienfuehrer/physik-msc/allgemein/>

Optische Technologie Universität Hannover

Hannover, Niedersachsen

Die Fakultäten für Maschinenbau und für Mathematik und Physik sowie das Laser Zentrum Hannover (LZH) haben sich als Ziel gesetzt, den Bereich Optische Technologien in Forschung und Lehre weiter auszubauen. Jede der beteiligten Institutionen beschäftigt sich traditionell in Forschung und Lehre mit Teilaspekten aus diesem Themenbereich. Aufgrund der Komplexität und Aktualität des Themenfeldes Optische Technologien wird die Lehre auf diesem Gebiet in einem eigenen, interdisziplinären Masterstudiengang Optische Technologien gebündelt. Der Masterstudiengang Optische Technologien ist auch auf Englisch studierbar, sofern Sprachkenntnisse in Englisch auf B2-Niveau nachgewiesen werden können.

Kontakt : Christian Kelb – 511 762 17943 – lehre@hot.uni-hannover.de
<http://www.uni-hannover.de/de/studium/studienfuehrer/optische-tech/>

Management & Engineering Leuphana Universität Lüneburg

Lüneburg, Niedersachsen

Strategische Gestaltungsoptionen und operative Optimierungsaufgaben beinhalten fast immer übergreifende Bezüge zwischen Technik, Wirtschaft und Management. Das vertiefte Verständnis des Engineering in unterschiedlicher Ausprägung wird dabei als zentraler Erfolgsfaktor für das Management von Industrieunternehmen gesehen.

Kontakt : Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Schleich – +49.4131.677-5426 – schleich@uni.leuphana.de
<http://www.leuphana.de/master-management-engineering.html>

Engineering Physics Universität Oldenburg

Oldenburg, Niedersachsen

Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und die Hochschule Emden/Leer bieten den internationalen Bachelorstudiengang Engineering Physics an, um die Lücke zwischen den traditionellen Physik- und Ingenieur-ausbildungen zu schließen.

Kontakt : Martin Reck M. Sc – 0441 - 798 3560 – m.reck@uni-oldenburg.de
<http://www.ep.uni-oldenburg.de>

Physik Universität Oldenburg

Oldenburg, Niedersachsen

Der forschungsorientierte Studiengang vermittelt umfassende und vertiefte Kenntnisse in den Hauptdisziplinen der Physik. Außerdem bildet er in speziellen Gebieten der physikalischen Forschung aus.

Kontakt : PD Dr. Rainer Reuter – 0441 - 798 3522 – rainer.reuter@uni-oldenburg.de
http://www.uni-oldenburg.de/studium/studiengang/?id_studg=135

Physik Universität Osnabrück

Osnabrück, Niedersachsen

Der Fachbereich Physik bietet eine umfangreiche Auswahl an Studiengängen im Fach Physik an - dreijährige Bachelor-Studiengänge mit fachlicher oder lehramtsspezifischer Orientierung und daran anschließende zweijährige Masterstudiengänge.

Kontakt : Prof. Dr. J. Wollschläger – joachim.wollschlaeger@uni-osnabrueck.de
<http://www.physik.uni-osnabrueck.de/startseite.html>

Elektrotechnik Technische Universität Berlin

Berlin, Brandenburg

Aufbauend auf das Bachelor-Studium können Sie sich als Ingenieur/in der Elektrotechnik weiter qualifizieren. Dazu erweitern Sie Ihre Kenntnisse der wissenschaftlichen Grundlagen, vertiefen Ihr Fachstudium und setzen sich mit wissenschaftlichen Fragestellungen auseinander.

Kontakt : Dr.-Ing. Stephan Völker – +49 30 314 79170 – sekretariat@li.tu-berlin.de
<https://www.eecs.tu-berlin.de>

Maschinenbau Technische Universität Berlin

Berlin, Brandenburg

Der Masterstudiengang Maschinenbau bietet Ihnen mit seinen Kernbereichen und der Möglichkeit der Schwerpunktsetzung über Wahloptionen ein breit angelegtes ingenieurwissenschaftliches Studium. Eine Vertiefung der Fach- und Methodenkompetenz erfolgt in Projekten und der Masterarbeit innerhalb verschiedener Schwerpunkte.

Kontakt : Prof. Dr.-Ing. Henning Meyer – +49 30 314 78516 – henning.meyer@tu-berlin.de

<https://www.vm.tu-berlin.de/maschinenbau>

Physik Technische Universität Berlin

Berlin, Brandenburg

Aufbauend auf das Bachelorstudium der Physik dient das Masterstudium der Vertiefung und Spezialisierung der physikalischen Kenntnisse und Fähigkeiten sowie der Ausbildung zur selbstständigen wissenschaftlichen Arbeit. Innerhalb des Masterstudiengangs werden eine stärker grundlagenorientierte sowie eine stärker anwendungsorientierte Studienrichtung angeboten.

Kontakt : Prof. Dr. Harald Engel – +49 30 314 79462 – h.engel@physik.tu-berlin.de

<http://www.physik.tu-berlin.de>

Physikalische Ingenieurwissenschaft Technische Universität Berlin

Berlin, Brandenburg

Der Masterstudiengang bereitet auf eine Tätigkeit in Forschung und Entwicklung vor, indem im Rahmen von Projekten die theoretischen Methoden praxisnah angewendet werden. Durch die starke Betonung der mathematisch-physikalischen Grundlagen sowie die Anwendung von analytischen, numerischen und experimentellen Methoden auf konkrete, praxisrelevante Ingenieuraufgaben werden die Absolventinnen und Absolventen in die Lage versetzt, sich flexibel auf neue Probleme einzustellen und sie ganzheitlich zu betrachten.

Kontakt : Prof. Dr. rer. nat. Valentin Popov – +49 30 314 23454 – v.popov@tu-berlin.de

<https://www.vm.tu-berlin.de/pi>

Biomedizinische Technik *Technische Universität Berlin*

Berlin, Brandenburg

Im Masterstudiengang Biomedizinische Technik sind die Themenbereiche Medizintechnik und Rehabilitationstechnik wählbar, vermittelt werden Kenntnisse der Funktion, des Aufbaus, der Entwicklung sowie des Einsatzes medizintechnischer Geräte und Instrumente für Prävention, Diagnose, Therapie und Rehabilitation. Neben den physikalischen Wirkprinzipien steht deren gerätetechnische Umsetzung unter Beachtung der besonderen Sicherheitsaspekte bei der Wechselwirkung technischer Systeme mit dem menschlichen Körper im Vordergrund.

Kontakt : Prof. Dr.-Ing. Marc Kraft – +49 30 314 23388 – marc.kraft@tu-berlin.de
<http://www.medtech.tu-berlin.de>

Physik *Technische Universität Berlin*

Berlin, Brandenburg

Entscheidender Bestandteil des Masterstudiums sind zunehmend selbstständig wissenschaftliche Arbeiten zum Erwerb der Fähigkeit der methodisch reflektierten Beurteilung auch neuer Problemlagen. Studierende erlangen in Präsenzlehre, virtueller Lehre und einem hohen Anteil an Selbststudium sowie in intensiven Forschungsseminaren und -projekten einzeln und gemeinsam mit anderen die Fähigkeiten für eine berufliche Tätigkeit in der Wirtschaft oder in der Forschung.

Kontakt : PD Dr. Andreas Opitz – +49 30 2093 7545 – andreas.opitz@hu-berlin.de
<http://www.physik.hu-berlin.de>

Optical Sciences *Technische Universität Berlin*

Berlin, Brandenburg

Der Masterstudiengang Optical Sciences bereitet die Studierenden auf Herausforderung in der Optik und Photonik-Industrie vor. Das Studium die Grundlagen optischer Wissenschaften, bietet die Möglichkeit der fachlichen Vertiefung und praktischen Arbeit, sowie Einblicke in interdisziplinäre Projekte durch die enge Zusammenarbeit des Lehrstuhls mit Partnern in Industrie und Wissenschaft.

Kontakt : Prof. Dr. Kurt Busch – +49 30 6392 7892 – kbusch@physik.hu-berlin.de
<http://opticalsciences.physik.hu-berlin.de>

Physik *Technische Universität Berlin*

Berlin, Brandenburg

Aufbauend auf dem Bachelorstudium der Physik vermittelt der konsekutive, forschungsorientierte Masterstudiengang tiefer gehendes Fachwissen und wissenschaftliche Methoden der Physik und nach Wahl der Studierenden auch angrenzender Fachgebiete. Studienziele sind die Vertiefung und Spezialisierung der physikalischen Kenntnisse und Fähigkeiten sowie die Ausbildung zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit.

Kontakt : Prof. Dr. Holger Dau – +49 30 838 53581 – masterstudium@physik.fu-berlin.de
[de - www.physik.fu-berlin.de](http://www.physik.fu-berlin.de)

Maschinenbau

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Berlin, Brandenburg

Der viersemestrige Masterstudiengang Maschinenbau erweitert und vertieft die in gleichnamigen oder vergleichbaren Bachelorstudiengängen erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. In den zwei Vertiefungsrichtungen „Konstruktiver Leichtbau“ und „Dynamische Maschinensysteme“ und in Wahlpflichtmodulen haben die Studierenden mannigfaltige Möglichkeiten, selbst fachliche Schwerpunkte in mathematisch-theoretischer und angewandter Ingenieurarbeit zu setzen.

Kontakt : Prof. Dr.-Ing. Dieter Joensson – +49 30 5019 4319 – dieter.joensson@htw-berlin.de
<http://mb-bachelor.htw-berlin.de/>

Mikrosystemtechnik

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Berlin, Brandenburg

Der Masterstudiengang Mikrosystemtechnik ist als konsekutiver Studiengang für Absolventen des Bachelorstudiengangs Mikrosystemtechnik konzipiert. Er bietet auch Absolventen vergleichbarer Studiengänge die Möglichkeit einer weiteren Qualifizierung.

Kontakt : Prof. Dr. Bernd Hagen – +49 30 5019 3386 – bernd.hagen@htw-berlin.de
<http://mst.htw-berlin.de>

Informations- und Kommunikationstechnik

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Berlin, Brandenburg

Ein Ziel des Masterprogramms ist es, die Studierenden auch mit Aufgaben der Projektleitung vertraut zu machen. In der industriellen Praxis können die Absolventen dann im Entwurf, der Planung und der Betreuung von Informations- und Kommunikationsnetzwerken, von Automatisierungstechnischen Anlagen sowie von Hard- und Software für Rechensysteme eingesetzt werden. Der Masterstudiengang ist darauf ausgelegt, vorhandene Grundlagenkenntnisse und -fertigkeiten im Hinblick auf neueste Entwicklungen in der Telekommunikation, der Automatisierungstechnik und der Informatik zu vertiefen.

Kontakt : Prof. Dr. Wilhelm Heyer – +49 30 5019 3364 – wilhelm.heyer@htw-berlin.de
<http://www.f1.htw-berlin.de/>

Physikalische Technik - Medizinphysik **Beuth Hochschule für Technik Berlin**

Berlin, Brandenburg

Aufbauend auf dem im Bachelor-Studium erworbenen Wissen sind spezielle Kenntnisse in anwendungsrelevanten Fächern zu erwerben. Im dritten Semester werden die Studierenden durch Projektarbeit zu Themen der Medizinphysik an selbstständiges Arbeiten herangeführt. Bei der Abschlussarbeit im vierten Semester wird erstes selbstständiges wissenschaftliches Arbeiten erwartet.

Kontakt : Prof. Dr. Kay-Uwe Kasch – +49 30 4504 2446 – kasch@beuth-hochschule.de
www.beuth-hochschule.de

Mechatronik **Beuth Hochschule für Technik Berlin**

Berlin, Brandenburg

Mechatronik ist ein interdisziplinäres Fachgebiet, das durch Integration von Mechanik und Feinwerktechnik, Optik, Elektrotechnik/ Elektronik und Informationstechnik entstanden ist. Anwendungen findet man überall dort, wo auf der Basis von mechanischen Grundsystemen durch Integration elektronischer und informationstechnischer Komponenten intelligente und meist hochpräzise Produkte und Systeme gefragt sind.

Kontakt : Prof. Dr.-Ing. Wolfram Runge – +49 30 4504 5121 – wrunge@beuth-hochschule.de
www.beuth-hochschule.de

Kommunikations- und Informationstechnik **Beuth Hochschule für Technik Berlin**

Berlin, Brandenburg

Der Masterstudiengang Kommunikations- und Informationstechnik eröffnet durch die Verschmelzung von Computer- und Kommunikationstechnologien völlig neue Möglichkeiten und Anwendungen. Das moderne Kommunikationssystem ist heute ein Verbund von Rechnern und Rechnernetzen mit lokalen Einheiten zur Mensch-Maschine-Kommunikation – ganz gleich, ob Texte, Bilder, Videos, Sprache oder Musik übermittelt werden.

Kontakt : Prof. Dr.-Ing. Marcus Purat – +49 30 4504 2380 – marcus.purat@beuth-hochschule.de
www.beuth-hochschule.de

Augenoptik/Optometrie **Beuth Hochschule für Technik Berlin**

Berlin, Brandenburg

Die Beuth Hochschule bietet im Bereich Augenoptik/Optometrie zwei Masterstudiengänge an. Dies hat seine Ursache in einer international stark unterschiedlichen Berufsausprägung.

Kontakt : Prof. Dr.-Ing. Peter Moest – +49 30 4504 4710 – peter.moest@beuth-hochschule.de
www.beuth-hochschule.de

Clinical Optometry **Beuth Hochschule für Technik Berlin**

Berlin, Brandenburg

Dieser Studiengang MCO wird von der „Beuth Hochschule für Technik Berlin“ gemeinsam mit dem Pennsylvania College of Optometry der Salus University (SU-PCO) in Elkins Park / Philadelphia (USA) veranstaltet. Die Inhalte des Masterstudiengangs MCO schließen die Lücke zwischen der deutschen Fachhochschul-Augenoptik-Ausbildung und der englischen Optometristen-Ausbildung, so dass MCO-AbsolventInnen die kompletten Inhalte des Europäischen Diploms für Optometrie beherrschen.

Kontakt : Prof. Dr.-Ing. Peter Moest – +49 30 4504 4710 – peter.moest@beuth-hochschule.de

[www. beuth-hochschule.de](http://www.beuth-hochschule.de)

Chemie **Universität Potsdam**

Potsdam, Brandenburg

Der Masterstudiengang Chemie an der Universität Potsdam ist forschungsorientiert. Ziel des Masterstudiums ist es, den Studierenden neben einer Vertiefung in den im Institut vertretenen Fächern eine fachliche Spezialisierung und die Fähigkeit zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten zu vermitteln. So werden die Absolventen in die Lage versetzt, Probleme in der Grundlagenforschung oder angewandten Forschung zu analysieren und zu lösen. Das Masterstudium ist so angelegt, dass die Studierenden die im Bachelorstudium erworbenen chemischen und fachübergreifenden naturwissenschaftlichen Kenntnisse im Hinblick auf den aktuellen Stand der Forschung erweitern und vertiefen können.

Kontakt : Dr. Andreas Koch – +49 331 977 5198 – andreas.koch@uni-potsdam.de
<http://www.chem.uni-potsdam.de>

Physik **Universität Potsdam**

Potsdam, Brandenburg

Die Universität Potsdam bietet seit dem Wintersemester 2011/2012 ein zweijähriges Master-Studium Physik an. Es baut auf dem Bachelor-Studium auf und erweitert die Ausbildung in höherer Experimentalphysik und theoretischer Physik in zwei Pflichtmodulen, die insgesamt ein Viertel der Studienleistungen ausmacht. Danach wählen die Studierenden Spezialisierungs- und Vertiefungsfächer, in denen möglichst nah an der aktuellen Forschung gelehrt wird.

Kontakt : Dr. Horst Gebert – +49 331 977 1354 – gebert@uni-potsdam.de
<http://www.physik.uni-potsdam.de>

Elektrotechnik *Brandenburgische Technische Universität*

Cottbus, Brandenburg

Die Arbeit des Ingenieurs verlagert sich von der reinen Entwicklung neuer technischer Komponenten, Geräte und Anlagen hin zur Projektierung, Implementierung und Integration komplexer Systeme aus Hard- und Software sowie deren Konfigurierung und deren Betrieb. Der Trend, technische Komponenten und Geräte über umfassende Leit- und Steuerungssysteme miteinander zu verknüpfen, ist im Bereich der Informations- oder Automatisierungstechnik genau so festzustellen wie in der Energietechnik.

Kontakt : Dr.-Ing. Uwe Rau – +49 355 69 28 92 – rau@tu-cottbus.de
www.b-tu.de

Maschinenbau *Brandenburgische Technische Universität*

Cottbus, Brandenburg

Das Master-Studium vermittelt den Studierenden, aufbauend auf einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss und eventueller Berufspraxis, die Fähigkeit zur Anwendung von Instrumenten und Methoden des Fachgebietes, zur wissenschaftlichen Arbeit, zur kritischen Einordnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie zur selbstständigen Erarbeitung eigener wissenschaftlicher Beiträge. Der Master-Abschluss ist formale Voraussetzung für die Promotion.

Kontakt : Dipl.-Ing. Sebastian Bolz – +49 355 69 5105 – sebastian.bolz@tu-cottbus.de
www.b-tu.de

Biosystemtechnik/ Bioinformatik *Technische Hochschule Wildau*

Wildau, Brandenburg

Der akkreditierte Masterstudiengang vermittelt interdisziplinäres Fachwissen auf den Gebieten der Biosensorik, der Molekularbiologie und der zellulären Regulation, aber auch in den Bereichen der Bioinformatik, Mikro- und Oberflächentechnik. Ziel ist es, den Studierenden aktuelle Fachkenntnisse zu vermitteln und sie zu befähigen, Master of Science diese auf bekannte und neue Probleme in der Produktion, der Forschung und Entwicklung anzuwenden. Durch die Verknüpfung von Biologie, Technik und Informatik sind Sie gefragte Einsteiger in Forschungseinrichtungen und Unternehmen des gesamten Life-Science-Bereichs. Der Abschluss eröffnet den Zugang zum höheren Dienst und berechtigt grundsätzlich auch zur Promotion.

Kontakt : Prof. Dr. Heike Pospisil – +49 3375 508949 – heike.pospisil@th-wildau.de
www.th-wildau.de

Photonik

Technische Hochschule Wildau

Wildau, Brandenburg

Der Masterstudiengang Photonik wird von den Fachhochschulen TH Wildau und der FH Brandenburg als gemeinsamer Studiengang angeboten und durchgeführt. Beide Hochschulen liegen jeweils zentral und sind durch ein gut ausgebauten Nahverkehrsnetz mit dem Semesterticket erreichbar.

Kontakt : Prof. Dr. Sigurd Schrader – +49 3375 508293 – sigurd.schrader@th-wildau.de

www.th-wildau.de

Physikalische Technik

Technische Hochschule Wildau

Wildau, Brandenburg

Der Bedarf an innovativen Verfahren, Methoden und Produkten in Industrie und Forschung steigt. Physikalische Technik ist eine interdisziplinäre Studienrichtung, die notwendige Kompetenzen für eine erfolgreiche Tätigkeit in technologieorientierten Berufen auf höchstem naturwissenschaftlich-technischen Niveau vermittelt. Sie verbindet physikalisch geprägte Forschung und Entwicklung mit angewandten Ingenieurwissenschaften – orientiert an Schlüsseltechnologien – für vielfältige berufliche Perspektiven. Studienziele sind

- der Erwerb grundlegender theoretischer und praktischer Fachkenntnisse und
- die Entwicklung von Kompetenzen in der Planung, Berechnung, Konstruktion sowie Handhabung physikalischtechnischer Geräte für den Industrie-, Forschungs- und Umweltbereich.

Kontakt : Prof. Dr. rer. nat. Siegfried Rolle – +49 3375 508126 – ssiegfried.rolle@th-wildau.de

www.th-wildau.de

Innovationsfokussierter Maschinenbau

Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Amberg-Weiden, Bayern

Als technische Vertiefung wird neben Simulation auch Lasertechnik angeboten. Neben allgemeinen Grundlagen der Physik, der Technischen Optik und der Strahl-Stoff-Wechselwirkung, sind auch aktuelle Technologien aus den Bereichen Lasertechnik, Laser-messtechnik und -materialbearbeitung enthalten.

Kontakt : Uwe Stiegler – 09621/ 482-3132 – u.stiegler@oth-aw.de
<http://www.oth-aw.de/>

Elektro- und Informationstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen Hochschule Aschaffenburg

Aschaffenburg, Bayern

Im Rahmen eines projektorientierten, dreisemestrigen Masterstudiengangs „Master of Engineering (M.Eng.)“ können Inhalte und Kompetenzen in den Bereichen der Optischen Technologien vertieft und im Profil geschärft werden.

Kontakt : Melissa Sommer – 06021/ 4206-7621 – studienbuero.iw@h-ab.de
www.h-ab.de

Mechatronik - Optical Engineering Technische Hochschule Deggendorf

Deggendorf, Bayern

Das konsekutive Master-Studium Mechatronik ergänzt den Bachelor- Studiengang in seiner Breite und Tiefe und ermöglicht dem Absolventen den Einsatz in neuen Betätigungsfeldern. Im Schwerpunkt Optische Technologien werden Kenntnisse in angewandter und theoretischer Optik vertieft.

Kontakt : Prof. Dr.-Ing. Peter Fröhlich – 0991/ 3615-300 – peter.froehlich@th-deg.de
www.th-deg.de

Mechatronik, Feinwerktechnik, Medizintechnik, Gerätetechnik Hochschule München

München, Bayern

Die Hochschule München bietet einen konsekutive Masterstudiengang MECHATRONIK/FEINWERKTECHNIK, eine fachlich abgestimmte Fortführung des Studiums mit höheren Grundlagenvertiefungen z. B. auf den Gebieten optische Kommunikationstechnik oder optoelektronischer Gerätebau.

Kontakt : Pia Hetzel – 089/1265-1250 – pia.hetzel@hm.edu
www.hm.edu

Mechatronik, Feinwerktechnik Hochschule München

München, Bayern

Der an der Hochschule München angebotene konsekutive Masterstudiengang MECHATRONIK/FEINWERKTECHNIK bietet eine fachlich abgestimmte Fortführung des Studiums mit starken. Die Internationalität wird im Masterstudiengang bewusst gefördert, denn es werden Module von Gastprofessoren kooperierender ausländischer Universitäten angeboten.

Kontakt : Pia Hetzel – 089/1265-1250 – pia.hetzel@hm.edu
www.hm.edu

Mikro- und Nanotechnik **Hochschule München**

München, Bayern

Der Masterstudiengang MIKRO- UND NANOTECHNIK kann entweder im Vollzeitstudium in drei Semestern, oder berufsbegleitend in einem entsprechend längeren Zeitraum absolviert werden. Neben den Quantenphysikalischen Grundlagen der Mikro- und Nanotechnik wird den Studierenden eine breite Palette an fachspezifischen Themen vermittelt.

Kontakt : Pia Hetzel – 089/1265-1250 – pia.hetzel@hm.edu
www.hm.edu

Photonik **Hochschule München**

München, Bayern

Die Photonik befindet sich im Bereich der Kernkompetenzen der Fakultät, die die Optik, Lasertechnik und Messtechnik umfassen. Bei der Auswahl der Lehrmodule wurde auch der Tatsache Rechnung getragen, dass die Photonik eine Querschnittstechnologie ist, die in viele Industriezweige hineinreicht.

Kontakt : Pia Hetzel – 089/1265-1250 – pia.hetzel@hm.edu
www.hm.edu

Physikalische Technik **Hochschule München**

München, Bayern

Es werden die nicht-konsekutiven Masterstudiengänge PHOTONIK, in dem eine wesentliche Vertiefung auf dem Gebiet dieser Querschnittstechnologie erworben wird, und MIKRO-UND NANOTECHNIK, in dem die Kenntnisse kleinster Strukturen und Systeme vermittelt werden, sowie den konsekutiven Masterstudiengang MECHATRONIK/ FEINWERKTECHNIK angeboten.

Kontakt : Pia Hetzel – 089/1265-1250 – pia.hetzel@hm.edu
www.hm.edu

Master Elektronische und Mechatronische Systeme Vertiefung: Kommunikationstechnik **Technische Hochschule Nürnberg**

Nürnberg, Bayern

In der Spezialisierung Kommunikationstechnik werden zahlreiche Module aus dem Bereich der Schaltungstechnik, der Hochfrequenztechnik und der optischen Nachrichtentechnik angeboten. Darüber hinaus gibt es Lasertechnik, Optoelektronik, Lichtwellenleiter und Anwendungen, Datenübertragung, Sensorik und Beleuchtung sowie ein Lichtwellenleiter- Praktikum.

Kontakt : Prof. Dr. Bernhard Wagner – 0911/5880-1400 – bernhard.wagner@th-nuernberg.de
- <http://www.th-nuernberg.de/>

Master Elektronische und Mechatronische Systeme Vertiefung: Photonik Technische Hochschule Nürnberg

Nürnberg, Bayern

In der Spezialisierung Photonik wird in zahlreichen Modulen ein umfangreiches Lehrangebot zu Themen der Photonik angeboten. Aufbauend auf eine wissenschaftliche Ergänzung der Grundlagenfächer im ersten Semester werden in zwei weiteren Semestern Module angeboten, die ein breites Gebiet der Photonik abdecken.

Kontakt : Prof. Dr. Bernhard Wagner – 0911/5880-1400 – bernhard.wagner@th-nuernberg.de

<http://www.th-nuernberg.de/>

Electrical and Microsystems Engineering Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Regensburg, Bayern

Das Fächerangebot für das Aufbaustudium zum Master of Engineering erstreckt sich von der Sensorik und Optoelektronik bis zu Bereichen wie die digitale Bildverarbeitung, Kommunikationssysteme, Spektroskopie und Lasertechnik.

Kontakt : Prof. Dr. rer.nat. Rupert Schreiner – 0941/ 943- 1277 – rupert.schreiner@oth-regensburg.de

<https://www.oth-regensburg.de/>

Elektro- und Informationstechnik Hochschule für angewandte Wissenschaften

Würzburg-Schweinfurt, Bayern

Im konsekutiven und akkreditierten Masterstudiengang wird vor allem eine dreisemestrige Projektarbeit (unter Einschluss der Masterarbeit 18 + 18 + 28 CP) durchgeführt, bei der die Studierenden in die Forschungsarbeiten der Fakultät Elektrotechnik integriert werden.

Kontakt : Prof. Dr. Andreas Kuchler – 0931 / 3511 - 6180 – andreas.kuechler@fhws.de
www.fhws.de

Materialwissenschaft Universität Augsburg

Augsburg, Bayern

Auf das Bachelor Studium aufbauend schließt sich der englischsprachige Master-Studiengang „Materials Science“ an. Ein Masterstudiengang „Advanced Materials Science“ wird in Kooperation mit der TU und der LMU München angeboten.

Kontakt : Dr. Thomas Bodenmüller – 0821/ 598 - 5146 – thomas.bodenmueller@zsb.uni-augsburg.de

www.uni-augsburg.de

Materialwissenschaft Universität Augsburg

Augsburg, Bayern

Ein europäischer Studiengang „Advanced Functional Materials“ wurde eingerichtet, in dem ein Teil des zweijährigen Studiums an einer der europäischen Partneruniversitäten absolviert wird.

Kontakt : Dr. Thomas Bodenmüller – 0821/ 598 - 5146 – thomas.bodenmueller@zsb.uni-augsburg.de
www.uni-augsburg.de

Physik Universität Augsburg

Augsburg, Bayern

Schwerpunkt Festkörperphysik. Spezielle Themen sind: breitbandige die elektrische und optische Spektroskopie; nichtlineare Optik; Kurzzeitphysik; Laserablation; Dünnschicht-techniken; Röntgen-und Neutronenspektroskopie; Rastertunnel- und Rasterkraftmikroskopie; Photonen aus nanostrukturierten Systemen.

Kontakt : Dr. Thomas Bodenmüller – 0821/ 598 - 5146 – thomas.bodenmueller@zsb.uni-augsburg.de
www.uni-augsburg.de

Physik Universität Bayreuth

Bayreuth, Bayern

Der Master-Studiengang Physik (M.Sc.) bietet vielfältige Wahlmöglichkeiten, wobei Beispielstudienpläne für eine Spezialisierung auf Biologische Physik, Festkörperphysik, Nichtlineare Physik und Physik der weichen Materie die Modulauswahl erleichtern.

Kontakt : Dr. Gisela Gerstberger – 0921 / 55 52 46 – studienberatung@uni-bayreuth.de
<http://www.uni-bayreuth.de/de/index.html>

Chemie- und Bioingenieurwesen Fakultätsverwaltung Technische Fakultät

Erlangen-Nürnberg, Bayern

Das Masterstudium erlaubt die individuelle Spezialisierung z.B. auf den Gebieten Reaktionstechnik, Trenntechnik, Technische Thermodynamik, Bioverfahrenstechnik, Medizinische Biotechnologie, Partikeltechnik und Mechanische Verfahrenstechnik, Prozessmaschinen und Anlagentechnik, sowie Strömungsmechanik.

Kontakt : Martin Kriesten – 09131/85-67402 – martin.kriesten@fau.de
www.tf.fau.de

Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik **Fakultätsverwaltung Technische Fakultät**

Erlangen-Nürnberg, Bayern

Im anschließenden Master-Studium EEI, welches im Sommer- oder Wintersemester begonnen werden kann, können Sie die gewählte Studienrichtung weiter vertiefen oder sich für eine andere Studienrichtung entscheiden.

Kontakt : Anja Damli – 09131/85-28776 – anja.damli@fau.de
www.tf.fau.de

Informatik, Computational Engineering **Fakultätsverwaltung Technische Fakultät**

Erlangen-Nürnberg, Bayern

Das Masterstudium besteht aus frei wählbaren Wahlpflichtmodulen, einem Nebenfach, einem Projekt, einem Seminar und der Masterarbeit.

Kontakt : Dr. Christian Götz – 09131/85-27007 – christian.goetz@fau.de
www.tf.fau.de

Maschinenbau **Universität Erlangen-Nürnberg**

Erlangen-Nürnberg, Bayern

Die Studierenden können von den Fächern des Maschinenbaus über Werkstoffwissenschaften, Strömungsmechanik und Thermodynamik bis hin zu Informatik, Mathematik, Elektrotechnik und Betriebswirtschaftslehre das Angebot an Lehrveranstaltungen wahrnehmen.

Kontakt : Patrick Schmitt – 09131 85-28769 – patrick.schmitt@mb.uni-erlangen.de
www.mb.studium.fau.de

Master Programme in Advanced Optical Technologies (MAOT) **Fakultätsverwaltung Technische Fakultät**

Erlangen-Nürnberg, Bayern

Fächerübergreifendes Masterstudium mit internationaler Ausrichtung. Nach der Grundlagenvermittlung aus Ingenieurwissenschaften, Physik und Medizin erfolgt Vertiefung in den Anwendungsfächern: Optical Metrology, Materials and Systems, Material Processing, Computational Optics, Optics in Medicine, Optics in IT.

Kontakt : Dr. Jürgen Großmann – 09131/85-25850 – juergen.grossmann@aot.uni-erlangen.de
www.tf.fau.de

Mechatronik **Universität Erlangen-Nürnberg**

Erlangen-Nürnberg, Bayern

Das Masterstudium vertieft Grundlagenkenntnisse und Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Mechatronik und führt dazu, wissenschaftliche Methoden und Kenntnisse selbständig anzuwenden und weiter zu entwickeln. Neben den Pflichtmodulen besteht ein umfangreicher Katalog an Wahlpflicht- und Vertiefungsmodulen.

Kontakt : Patrick Schmitt – 09131/85-20707 – patrick.schmitt@mb.uni-erlangen.de
www.mb.studium.fau.de

Mechatronik **Universität Erlangen-Nürnberg**

Erlangen-Nürnberg, Bayern

Das Masterstudium vertieft Grundlagenkenntnisse und Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Mechatronik und führt dazu, wissenschaftliche Methoden und Kenntnisse selbständig anzuwenden und weiter zu entwickeln. Neben den Pflichtmodulen besteht ein umfangreicher Katalog an Wahlpflicht- und Vertiefungsmodulen.

Kontakt : Patrick Schmitt – 09131/85-20707 – patrick.schmitt@mb.uni-erlangen.de
www.mb.studium.fau.de

Physik **Universität Erlangen-Nürnberg**

Erlangen-Nürnberg, Bayern

Im Masterstudiengang kann der Studienschwerpunkt „Physik in der Medizin“ gewählt werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, einen Abschluss im weiterführenden Studiengang „Master in Applied Optical Technologies (MAOT)“ zu erlangen.

Kontakt : Prof. Dr. Gisela Anton – 09131/85-27151 – gisela.anton@physik.uni-erlangen.de
www.fau.de

Wirtschaftsingenieurwesen **Universität Erlangen-Nürnberg**

Erlangen-Nürnberg, Bayern

Sie erwerben vertiefte Kenntnisse der Grundlagen und wesentlicher Forschungsergebnisse auf dem Gebiet des Wirtschaftsingenieurwesens und können wissenschaftliche Methoden und Kenntnisse selbständig weiterentwickeln.

Kontakt : Patrick Schmitt – 09131/85-20707 – patrick.schmitt@mb.uni-erlangen.de
www.tf.fau.de

Physik

Ludwig-Maximilians-Universität München

München, Bayern

Der konsekutive Masterstudiengang beinhaltet umfangliche Studien in jeweils einem der folgenden Schwerpunkte: Kern-, Teilchen- und Astrophysik ; Kondensierte Materie; Biophysik und Applied and Engineering Physics.

Kontakt : Prof. Dr. R. Girwidz – 089 / 2180 - 5803 – info@stuve.uni-muenchen.de
www.physik.lmu.de/

Physik

Universität Regensburg

Regensburg, Bayern

Der Masterstudiengang kann in Fächern wie Oberflächen-, Infrarot-, Laser- oder auch Halbleiterphysik erfolgen. Hinzu kommen zahlreiche andere Ergänzungsfächer, zu denen beispielsweise auch die „Physik in der Medizin“ zählt.

Kontakt : Prof. Dr. Josef Zweck – 0941 /943-2590 – josef.zweck@physik.uni-r.de
www.uni-regensburg.de

Nanostrukturtechnik

Universität Würzburg

Würzburg , Bayern

Im Masterstudium müssen zur Schwerpunktsetzung Wahlpflichtfächer belegt werden. Im Bereich der optischen Technologien werden lichtdurchlässige Wärmedämmsysteme, Photovoltaik, Mikro-/Nano- und optoelektronische Bauelemente sowie biophysikalische Analysensysteme und -verfahren angeboten.

Kontakt : Dr. Tobias Kießling – 0931/ 31 81465 – studienberatung@physik.uni-wuerzburg.de
www.physik.uni-wuerzburg.de

Physik

Universität Würzburg

Würzburg , Bayern

Im Masterstudium müssen Wahlpflichtfächer belegt werden, damit jeder Studierende dieses Wissen weiter vertiefen und entsprechend seinen Neigungen Schwerpunkte setzen kann. Die optischen Technologien finden insbesondere in den Spezialvorlesungen des Wahlpflichtbereichs Eingang.

Kontakt : Dr. Tobias Kießling – 0931/ 31 81465 – studienberatung@physik.uni-wuerzburg.de
www.physik.uni-wuerzburg.de

PROMOTION

Abbe School of Photonics Doctoral Program **Friedrich-Schiller-Universität Jena**

Jena, Thüringen

Unter dem Dach der Abbe School of Photonics bietet die Friedrich-Schiller-Universität seit 2009 mit Unterstützung von Bund, Land und Unternehmen strukturierte Ausbildungsprogramme für Masterstudierende und Doktoranden auf dem Gebiet der Optik und Photonik an. Im Doktorandenprogramm forschen zurzeit 89 Wissenschaftler.

Kontakt : Dr. Dorit Schmidt – 0049 (0) 3641 947961 – dorit.schmidt@uni-jena.de
<http://www.asp.uni-jena.de/doctoral.html>

Physik **Universität Heidelberg**

Heidelberg, Baden-Württemberg

Die Grundlagenausbildung auf dem Gebiet der Physik erfolgt in den Disziplinen Teilchenphysik, Atom-, Molekül- und Optische Physik. Als Nebenfach kann bspw. Chemie, Mathematik oder Informatik gewählt werden. Später kann dann der Interessenschwerpunkt auf die Optischen Technologien gelegt werden.

Kontakt : Im Neuenheimer Feld 226, 69120 Heidelberg – +49 6221 54-19648 – dekanat@physik.uni-heidelberg.de
www.physik.uni-heidelberg.de

Physik **Universität Tübingen**

Tübingen, Baden-Württemberg

Im Rahmen der physikalischen Grundausbildung werden die experimentelle und theoretische Optik gelehrt. Schwerpunkte aus dem Bereich der Optischen Technologien sind u.a. NanoBioPhysik, Medizinische Physik, Quantenfeldtheorie, Astrophysik, Weltraumforschung und Quantenoptik.

Kontakt : Geschwister-Scholl-Platz, 72074 Tübingen – +49 7071 29-72514
www.physik.uni-tuebingen.de

Photonics4All is a European Horizon 2020 Outreach project, funded by the European Commission to promote photonics and light based technologies to young people, entrepreneurs and the general public across the EU. Photonics4all's unique selling point is that it will both develop a set of new promotional tools and apply them during a wide variety of outreach activities with different audiences.

*Discover our unique approach and check out our tools and events :
<http://photonics4all.eu/>.*

Photonics4All
Discover the Power of Light

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 644606.